

The background of the entire page is a photograph of a Spanish cityscape, likely Salamanca, featuring a prominent Gothic cathedral tower in the center and a domed building to the right. The scene is captured in warm, golden-hour lighting. The image is framed by yellow wavy borders at the top and bottom.

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS

SPAIN CONFERENCE

<http://innoconferences.iblogger.org/>

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS
Spanish International Open Conference 2024

Editorial Team

Editor: Neli Goginashvili

Professor at Gori State Teaching University Education, Exact and Natural Sciences Faculty, Gori, Georgia

Editor: Alvian Mohamad Yapanto

Medical Faculty Yarsi University, Inodnesia

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS

Use international open conference. All fields of study such as education, aeronautical science, anthropology, art, business administration, chemistry, economics, engineering, environmental science and health, journalism and mass communication, music, nursing, oceanography, pharmacy, photography, physics where they cover the fields of Therapy, Political Science and International Relations, Psychology, Public Relations and Management, Statistics and Urban Planning.

<http://innconferences.iblogger.org/>

conference is a platform created to publish the research papers of the conferences organized worldwide. We are providing the publication support to the conference organizers in order to make the research available online.

conference platform works for the collaboration between the Academic and Scientific Institutions to publish the conference proceedings. We are also providing the services for indexing of the papers in reputed databases.

We invite the conference organizers all over the world to publish the special issues of the State, National and International Conferences, Symposium, Events.

SPAIN CONFERENCE

Volume 4. Issue 4.

MAY

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

1.	CASES Muxamadiyev Aziz Shavkatovich Jumayeva Shahrizoda Ulug'bek qizi	6
2.	MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TABIAT BILAN TANISHTIRISHNING AHAMIYATI Abdullayev Siroj Abdurashidovich	9
3.	TENSES Muxamadiyev Aziz Shavkatovich Sulaymonjonova Gulchiroy Baxtiyor qizi	14
4.	Ona tilini o'qitishda qo'llaniladigan zamonaviy metodlar Yuldasheva Nazokatxon Solijon qizi Muxtarova Shahnoza Mashrabovna	17
5.	O'QUVCHILAR BILIMLARINI BAHLOASH VA NAZORAT QILISH USULLARI. Primova Sevinch Bahodir qizi. Muxtarova Shahnoza Mashrabovna.	22
6.	AROMATIK KETOALDEGIDLAR VA KETOEFIRLARNING ATSILGIDRAZONLARI QATORIDA TAUTOMERIYA Sardor Aminovich Karomatov, o'qituvchi Raxmonbek O'tkirjonovich Boltayev	28
7.	OF ENERGY DRINKS ON CARDIOVASCULAR SYSTEM Tokhtayeva Nigora Xasanovna Bolkiyev Samandar Akram o'g'li Nazirov Nurmukhammad Ravshanbek o'g'li	37
8.	Talabalarni ijtimoiy tarbiyalash jarayonlarini pedagogik loyihalashtirish asoslari Baxronova Feruza Baxodirovna	41
9.	OF ENERGY DRINKS ON CARDIOVASCULAR SYSTEM Tokhtayeva Nigora Xasanovna Bolkiyev Samandar Akram o'g'li Nazirov Nurmukhammad Ravshanbek o'g'li	47
10.	Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш жиноятларини тергов қилишнинг ўзига хос жиҳатлари Суюнов Шахзодбек Шовкатович Бозорбоев Отабек Азизбек ўғли	51

11.	Видеоконференсалоқа режими ҳамда унинг жамият ижтимоий ҳаётидаги афзалликлари Махмуджонов Жамшидбек Баходир ўғли Асқаров Мирзохид Миржалол ўғли	57
12.	GRAMMATICAL CATEGORIES OF ADJECTIVE: COMPARATIVE ADJECTIVES OF UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES Shamuratova Muhayyo Muzaffar qizi	63
13.	Investigating Phonetic Changes in the English Language Zebo Botirova Hakimjon qizi Abduvaliyeva Durdona Anvarjon qizi	67
14.	BO'LG'USI BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA KASBIY-MA'NAVIY FAZILATLARNI TARBIYALASH TIZIMINI RIVOJLANTIRISH Shobekova Nigora Mamurovna	72
15.	THE THIRD RENAISSANCE AS AN IMPORTANT FACTOR IN EDUCATING YOUNG PEOPLE IN THE SPIRIT OF PATRIOTISM. Saparov Bobir	77
16.	УМУМИЙ ПРОФИЛАКТИКА ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ СИФАТИДА ҲУҚУҚИЙ ТАРҒИБОТНИНГ ЖИНОЯТЧИЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШДАГИ ЎРНИ Умаралиева Дилшодахон Набижоновна	82
17.	Философские критерии технического развития Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. Қурбонбоев Самариддин Шахобиддин ўғли. Раматиллаев Бобурбек Одилбек ўғли.	88
18.	DORIVOR O'SIMLIKLARNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI Kuriyazova Saodat Matkarimovna Satimova Shirin Ozimboy qizi Olimova Munira Utkirjon qizi	94

CASES

Scientific supervisor: **Muxamadiyev Aziz Shavkatovich**

Teacher of Navoi State Pedagogical Institute

Jumayeva Shahrizoda Ulug'bek qizi

Student of Navoi State Pedagogical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183070>

Abstract: A conjunction is a grammatical form that shows the relationship of a noun or noun to other words. Being a noun, it indicates that it is subordinate to another word in a compound or sentence.

Key words: nominative, accusative, locative, ablative and genitive cases.

Аннотация: Союз – это грамматическая форма, показывающая отношение существительного или существительного к другим словам. Будучи существительным, оно указывает на то, что оно подчинено другому слову в сложном слове или предложении.

Ключевые слова: именительный, винительный и родительный падеж случаи.

Annotatsiya: Kelishik — ot yoki otlashgan so'zning boshqa so'zlar bilan aloqasini ko'rsatuvchi grammatik shakl. U ot shakli ekanligi holda, birikma yoki gap tarkibida uning boshqa so'zga tobe'lanishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Kelishiklar bosh, qaratqich, tushun, jo'nalish, o'rin-payrt, chiqish.

A grammatical case is a category of nouns and noun modifiers that corresponds to one or more potential grammatical functions for a nominal group in a wording. In various languages, nominal groups consisting of a noun and its modifiers belong to one of a few such categories. For instance, in English, one says see them and they see me: the nominative pronouns they represent the perceiver

and the accusative pronouns me/them represent the phenomenon perceived. Here, nominative and accusative are cases, that is, categories of pronouns corresponding to the functions they have in representation.

U kechasi bilan televizor ko'rib chiqdi. [3;195]

***The cat** chased the mouse. [2; 123]*

The nominative case is a grammatical case used in many languages to indicate the subject of a sentence. In languages with a nominative-accusative alignment, the nominative case marks the subject of a verb, while the accusative case marks the direct object. In English, the nominative case is seen in pronouns like "**I**," "**he**," "**she**," "**we**," and "**they**," which are used as subjects in sentences.

Bolalarning quvnashini ko'rib bahri dilim ochildi . [3; 198]

*I kicked **the ball**. [1;149]*

In languages with accusative cases, **nouns** and **pronouns** change their form to indicate that they are the direct object of a verb. Here are examples of the **accusative case** in different languages:

Men kitobni o'qidim[3; 199]

*- "**The car of my friend**" [5; 4]*

In grammar, the genitive is the **grammatical case** that marks a word, usually a noun, as modifying another word, also usually a noun—thus indicating an attributive relationship of one noun to the other noun genitive can also serve purposes indicating other relationships.

U she'rlarini chop ettirish niyatida matbuotga yo'l oldi [6; 203]

*I gave the book **to her** [1; 177]*

Dative case: nouns pronouns are grammatically in the "**dative case**". The case indicates the link between a noun or pronoun and other words in the phrase.

Men maktabda dars qildim. [3; 197]

*She walked away **from** the park. [1; 63]*

The ablative case is used in several instances. A noun in the ablative case can usually be translated with the meanings '**by**', '**from**', or '**with**'. Certain prepositions or verbs take the ablative case, such as '**pro**', '**e, ex**', '**cum**' and '**abutor**' and then the translation will be the meaning of the preposition instead.

Hoshimjon bosh olib uyidan Toshkentga ketdi. [6; 113]

*I am **at** (in) the library, you can find me easily [2; 105]*

In grammar, the locative case is a grammatical case which indicates a location. It corresponds vaguely to the English prepositions "**in**", "**on**", "**at**", and "**by**". The locative case belongs to the general local cases, together with the lative and separative case.

REFERENCE

1. Charlotte Bronte "Villette", 1816-1820. 63 p, 149 p, 177 p.
2. Ingliz tili grammatikasi. "English Grammar". 105 p, 123 p.
3. "Ona tili" N. Erkaboyeva 195 p, 197 p. 198 p, 199 p.
4. [Www.classics.osu.edu](http://www.classics.osu.edu) sayti.
5. [Www.merriam-webster.com](http://www.merriam-webster.com) sayti.
6. Xudoyberdi To'xtaboyev "Sariq devni minib" 1987 113 p, 203 p.

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TABIAT BILAN
TANISHTIRISHNING AHAMIYATI**

Abdullayev Siroj Abdurashidovich

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183084>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirishning ahamiyati, mazmun mohiyati, faoliyatlarda qo'llaniladigan usullar haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: tabiat, muhit, pedagogik-psixologik, mexanizmlar, bilimlar, malakalar, tajriba, kognitiv.

ВАЖНОСТЬ ПРИВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ К ПРИРОДЕ

Абдуллаев Сирож Абдурашидович

преподаватель Термезского государственного педагогического института

Аннотация. В статье описывается важность знакомства дошкольников с природой, сущность содержания, используемые в деятельности методы.

Ключевые слова: природа, среда, педагогико-психологические, механизмы, знания, умения, опыт, познавательные.

Jamiyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida inson qalbini kichiklikdan boshlab yaxshilik, olijanob, insonparvarlik, odamgarchilik, poklik, so'zamollik, xushso'zlik, ilmli bo'lish kabi oliy janob hislatlar bilan boyitish inson kamolotining me'yori bo'lib kelgan, chunki komil insonning ma'naviyati yuksak bo'ladi, yuksak ma'naviyatga ega bo'lgan kishi esa, o'z xalqining o'tmish tarixi, urf-odati, qadriyati va an'analari, madaniyatini chuqroq biladi, unga rioya qiladi

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS

Spanish International Open Conference 2024

<http://innoconferences.iblogger.org/>

Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni ma'naviy yetuk, axloqli, pok insonlar qilib voyaga yetkazishda tabiat bilan tanishtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Uning maqsadi, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni maktabga tayyorlash, tabiat bilan tanishtirish jarayonida tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish, Vatanga mehri bo'lish, ekologik ta'lim tarbiyani amalga oshirish, tabiat haqida mukammal bilimga ega bo'lgan yoshlarni tarbiyalashdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirishda bolalarning yosh xususiyatlari, fiziologik tuzilishlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Shu bilan birga turli yosh guruhlarida ularning qiziqishlari, qobiliyatlari, ehtiyojlari, xarakter hislatlari, iste'dodlari hisobga olinadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama kamol toptirish va tarbiyalash turli omillar asosida amalga oshiriladi. Buning eng samaralisi maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirishdir. Sababi inson go'dakligidanoq tabiat qoynida o'sadi, ulg'ayadi kamol topadi. Bolani go'dakligidan boshlab tabiatdan zavq olishga. tabiatga nisbatan to'g'ri munosabatda bo'lishga o'rgatib borishimiz zarur.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni tabiat bilan tanishtirishning mazmuni va uni tanlash tamoyillariga alohida e'tibor beriladi. Ekologik ta'lim-tarbiya tizimi asoslariga tabiat yaxlitligi hamda atrof muhitning inson tomonidan o'zgartirilishi haqidagi tasavvurlar qo'yilgan. Bunda tabiatni muhofaza qilishga yo'naltirilgan ta'lim jarayoni oliy o'quv yurtlarida hozirgi zamon ommaviy axborot vositalaridagi uzluksiz jarayon sifatida qaraladi. Bolalarni tabiat bilan tanishtirishning jarayoni har tomonlama rivojlangan shaxs ma'naviy qiyofasini kamol topish jarayonining muhim va tarkibiy qismidir. U Bolalarda milliy va umuminsoniy qadriyat sifatida tabiatga ongli munosabat, tabiat zaxiralarini saqlash va ko'paytirishga oid mas'uliyat tuyg'usi, ekologik muammolarni amaliy hal qilishdagi ko'nikmalarning rivojlantirilishini o'zida qamrab oladi.

Tabiatga muhabbat, unga ehtiyotkorlik munosabatini, o'simlik va hayvonlarga g'amxo'rlikni tarbiyalash va shular orqali tabiatga qiziqish, vatanparavarlik,

<http://innoconferences.iblogger.org/>

mehnatsevarlik, tabiatni saqlovchi va uning boyliklarini ko‘paytiruvchi, kattalarning mehnatiga hurmatni tarbiyalash kabi vazifalarni amalga oshirishda tabiat burchagining ahamiyati kattadir.

Tabiat burchagining muhim tomoni yana shundaki, uni bolalar har kuni ko‘radilar. Tarbiyachi rahbarligida bolalar tabiat burchagidagi o‘simlik va hayvonlarni sistemali ravishda kuzatib va parvarish qilib boradilar, natijada o‘simlik va hayvonot dunyosining rang-barangligi, ularning o‘sishi va rivojlanishi, ular uchun qanday shart-sharoitlar kerakligi to‘g‘risidagi tasavvur va tushunchalarni egallab boradilar.

Tarbiyachi bolalar diqqatini o‘simliklarning chiroyli gullashiga, barglarining shakli va tusiga, akvariumdagi baliqlarning chiroyli ko‘rinishiga va chaqqon harakatiga jalb etadi. Natijada bolalar bu go‘zallikdan quvonishga o‘rganadilar hamda ularning estetik didi o‘sadi.

Bolalar tabiat burchagidagi o‘simlik va hayvonlarni tarbiyachi rahbarligida sistemali ravishda kuzatib, parvarish qilib borishlari natijasida ma‘lum malaka va ko‘nikmalarni ham egallab boradilar, ularga nisbatan barqaror qiziqish va g‘amxo‘rlik hissi uyg‘onadi. Bolalarning tabiatga mehr-muhabbatini o‘simliklar va hayvonlarni parvarish qilish, ularni asrab-avaylash bo‘yicha mehnat faoliyatlarini tashkil etish bilan birga qo‘shib olib borish kerak. Tarbiyachi bolalarni tabiat bilan tanishtirish ishini ularning yosh xususiyatlari, pedagogik, fiziologik imkoniyatlarini e‘tiborga olgan holda tashkil etadi.

Bolalarni tabiat bilan tanishtirish faoliyatlari bolalarning imkoniyatlari xamda ularni o‘rab turgan tabiatning xussiyatlarini nazarda tutgan xolda izchil shakllantirish imkonini beradi. Tarbiyachi rahbarligida olib boriladigan faoliyatlarda guruhning barcha bolalarida dastur talablariga muvofik elementar bilimlar shakllanadi. Asosiy bilim jarayonlari va bolalarning qobiliyatlari ma‘lum sistema xamda izchillikda o‘stiriladi. Kundalik hayotda kuzatish, o‘yin, mehnat vaqtida bolalarning shaxsiy bilimlari yigilib boriladi.

Bolalarni tabiat bilan tanishtirish faoliyatlarining ta‘limiy maqsadi bu bolalarga faoliyatlarda berilish yoki aniqlanishi xamda konkretlashtirilishi lozim bo‘lgan bilim

<http://innoconferences.iblogger.org/>

xajmidir. Bunga yana bolalarning tabiatni bilishga bo‘lgan qiziqishlarini shakllantirishni kiritish mumkin. Faoliyatga tayyorlanish hamda uni o‘tkazishda faoliyatning tuzilishi metodini to‘g‘ri aniqlash muhimdir. Metodni tanlash ta‘limiy vazifalar xarakteri, tabiiy ob‘ektning xususiyatlari, xamda bolalarning yoshiga bog‘liqdir. Faoliyat davomida topshiriqni bajarishga barcha bolalarni jalb qilish muhimdir.

Maktabgacha talim tashkilotida bolalarni tabiat bilan tanishtirish jarayonida xilma-xil metodlar: ko‘rgazmali (kuzatish, rasmlarni ko‘rish, diafilm va kinofilmlarni namoyish qilish), amaliy (o‘yin metodi, mehnat, oddiy tajribalar), ogzaki (tarbiyachining xikoyasi, badiiy asarlarni o‘qish, suhbat) metodlaridan va xilma-xil formalardan: mashgulotlardan ekskursiyalardan kundalik hayotga mehnatdan kuzatishlardan uchastka va tabiat burchagidan o‘yinlardan foydalaniladi. Natijada bolalarda bilimlarni egallash malaka va ko‘nikmalarni xosil qilish qobiliyatlarini o‘stirish ilmiy dunyoqarashlarni axloqiy sifatlarini xulq atvorlarini shakllantirishga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. X Nuritdinova “MAKTABGACHA TAYYORLOV YOSHDAGI BOLALARNI MAKTAB TA‘LIMIGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ASOSLARI” Евразийский журнал академических исследований 2022/3/17 <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/1492>

2. X Nuritdinova “SHAXSNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING AMALIY VAZIFALARI” Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar 2022/12/15 <https://zenodo.org/record/7445514>

3. Nuritdinova X. N. KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNING MOHIYATI VA UNING MUTAXASSISNI KASBIY SHAKLLANISHIDAGI O‘RNI //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – T. 1. – №. 7. –

C. 158-160.

4. X Nuritdinova. “MULOQOT MUAMMOLARIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNING MAZMUN TAVSIFI” «zamonaviy Dunyoda Innovatsion Tadqiqotlar: Nazariya Va Amaliyot» Nomli Ilmiy, Masofaviy, Onlayn Konferensiya, 1(28), 135–137. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7445534>

5. S.Abdullayev. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ АДЕКВАТНОЙ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ УЧЕБНОЙ СРЕДЕ “INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2024” 161-167. <https://interonconf.org/index.php/rus/article/view/12165>

6. SA.Abdullayev [TABIAT OB’EKLARINI ADEKVAT MODELLASHTIRISH ASOSIDA O’QUVCHILARNING EKODIDAKTIK BILIMLARINI TAKOMILLASHTIRISH](http://er.us.uz/index.php/er/article/view/3370/4184) Educational Research in Universal Sciences 199-201 <http://er.us.uz/index.php/er/article/view/3370/4184> .

TENSES

Scientific supervisor: **Muxamadiyev Aziz Shavkatovich**

Teacher of Navoi State Pedagogical Institute

Sulaymonjonova Gulchiroy Baxtiyor qizi

Student of Navoi State Pedagogical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183098>

Abstract: The following article examines the types of verb tenses in Uzbek and English and explains their differences and uses. The main content of the article will help students learning English as a second foreign language to fully understand the meaning of verb ratios in both languages.

Key words: verb, tense, affix, inflection, past tense, category.

Аннотация: В данной статье говорится о глаголе и его категории времени и формах прошедшего времени глагола. Кроме того, в статье рассматриваются формы форм прошедшего времени в староузбекском языке и в нашем современном узбекском языке.

Ключевые слова: глагол, время, аффикс, словоизменение, прошедшее время, категория.

Annotatsiya: Ushbu magolada fe'l va uning zamon kategoriyasi hamda o 'tgan zamon fe'? shakilari hagida so'z boradi. Bundan tashgari magolada eski o'zbektilida va hozigi o'zbek tilimizdao tgan zamon shakllari ganday shakida bo 'Iganligi xususida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: fe'l, zamon, affiks, tushlash, o 'tgan zamon, kategoriya.

Speaking about the grammatical nature of verb, it should be emphasized that the verb is one of the main word groups and differs from other word groups by its meaning, grammatical forms and syntactic functions. A verb relates an action, existence, state, and relationship to a verb in the form of a process, with a time

perspective. A verb is a group of words that expresses an action, state or process and has such grammatical categories as tense, aspect, inclination, proportion, perfect, modality and so on. Verbs are words that mean action. Verbs express the action of a certain subject in a sentence. A verb is a group of words rich in complex categories. Grammatical categories of verbs are expressed by contrasting synthetic or analytical forms of words belonging to the group of verbs. The category of grammatical tense is the most common in languages, is one of the common verb categories.

*Ochil buvaning gapi menga ham ta'sir **qildi**, azizlarim. [1;142]*

I worked at the hospital last year. [3; 20]

We use the **Past simple** to express an action that happened in the past. Focus on the verbs for the sentence in this tense. That is, after the possessor (I, he, she, it, we, you, they), the suffix **ed** is added to the verb (if it is a correct verb). If there is an **irregular verb**, we mark the irregular verb itself as special. That is, the picture in line 2 (from the table of incorrect verbs).

*O'qishlar boshlanib o'quvchilar maktabga **kelyapti** . [4; 258]*

*He **knows** that I am here, and I am in this dreadful condition. [5;154]*

It changes depending on the inflection of the present simple tense. In the third person singular (**he, she, it**), the letter **-s** is added to the main verb in demonstrative sentences. If the verb ends with the letters **-o, -ch, -sh, -ss, -s, -x**, the verb The letters **-es** must be added. If it ends with the letter **-y**, the letter **-y** changes to the letter **-i** and then **-es** is added.

*Hech kimga bildirmay ikki kunda kelinni **keltirdilar**. [1; 39]*

I will go to the store tomorrow [6; 51]

Future tense is an adverb for simple future action-energy. Future tense adverbs take part in the sentence. In the sentence, the verb **will** is placed after the possessor and the main verb is for the **infinitive**.

REFERENCE

7. Asqad Muxtor “Chinor” TOSHKENT.2018 142 p.
8. Daniel Defo. Robinson Crusoe. “Global Grey”, 2021. 154 p.
9. Ingliz tili grammatikasi. “Morphy”. 51 p.
10. “Ona tili” N. Erkaboyeva 178 p, 181 p.
11. [Www.bilimlar.uz](http://www.bilimlar.uz) sayti
12. [Www.hasanboy.uz](http://www.hasanboy.uz) sayti

Ona tilini óqitishda qóllaniladigan zamonaviy metodlar

Yuldasheva Nazokatxon Solijon qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Gumanitar fanlar fakulteti

Ózbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **Muxtarova Shahnoza Mashrabovna**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Gumanitar fanlar fakulteti

Ózbek tilshunosligi kafedrasini óqituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183110>

Annotatsiya. Ushbu Maqola innavatsion texnologiya va ularning ona tili óqitish metodikasi fanidagi ahamiyati va usullari borasida sóz boradi, shu bilan birga ona tilining qonun-qoidalari, tushunchalari va ta'riflarni puxta o'zlashtirishga qaratilgan o'yin-topshiriqlar va ularni dars davomida qóllash usullari haqida ham ma'lumot brilgan.

Kalit so'zlar. Innavatsion texnologiya, interfaol metodlar, "Venn diagramasi", "Aqliy hujum", "T-sexemasi", "Qora quti", "Baliq skleti", "Interaktiv metod".

Abstract. This article talks about innovative technologies and their importance and methods in the teaching methodology of the native language, as well as about games and tasks aimed at mastering the rules, concepts and definitions of the native language and ways of applying them during the lesson. Information provided.

Key words. Innovative technology, interactive methods, "Venn diagram", "Brainstorming", "T-scheme", "Black box", "Fish skeleton", "Interactive method".

Zamonaviy pedagogik texnologiya nima? Nega bu qóshma sózga keyingi yillarda "yangi", "ilg'or", "zamonaviy" va "lar" kóplik qóshimchasini qóshib yangi

pedagogik texnologiya lar deb ataymiz? Bu kabı savollarga javob bermoq uchun, avvalo “texnologiya” sózining mohiyatini aniqlab olishimiz zarur. “Texnologiya” yunoncha sóz bólib, ikki xil sózning qóshilishidan tuzilgan. Ya’ni “texnos”-san’at, “logos”-fan ilm sózlaridan olingan mantiqan olib qaraganda “mahorat fanı”, “mahorat ilmi” degan ma’nolarni anglatadi.

”Pedagogik texnologiya” ataması “ta’lim-tarbiya” qoidalari, usullari shakl, vosita haqidagi bilimlarning majmuyi” sifatida izohlanadi. Zero, pedagogika bolaga ta’lim-tarbiya berish yól va usullarini órgatish haqidagi fandır.Xalqaro tashkilot YUNESKOning ta’rifiga ko’ra, “zamonaviy pedagogik texnologiya – ta’lim shakllarini optimallashtirish maqsadida texnik vositalar, inson salohiyati hamda ularning o’zaro ta’sirini inobatga olib o’qitish va bilish, o’zlashtirishning barcha jarayonlarini aniqlash, yaratish va qo’llashning tizimli metodlaridir”.Zamonaviy pedagogik texnologiya izchil va ketma-ket amaliy faoliyatga, ta’lim-tarbiya jarayoniga avvaldan rejalashtirilgan maqsadni amalga oshirishga qaratilgan, ya’ni ma’lum loyihani pedagogik tizim amaliyotida qo’llashdir. Zero, u ommaviy ta’lim sharoitida davlat ta’lim standartlari talablari darajasida kadrlar tayyorlashni ta’minlaydi.Zamonaviy ta’limni tashkil etishga qo’yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o’quvchilarga yetkazib berish, ularda ma’lum faoliyat yuzasidan malaka va ko’nikmalarni hosil qilishni talab etadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiya o’z mohiyatiga ko’ra subyektiv xususiyatga ega, ya’ni har bir pedagog ta’lim va tarbiya jarayonini o’z imkoniyati, kasbiy mahoratidan kelib chiqqan holda ijodiy tashkil etishi lozim. Qanday shakl, metod va vositalar yordamida tashkil etilishidan qat’i nazar pedagogik texnologiyalar:

- 1)Pedagogik faoliyat (ta’lim-tarbiya jarayonining) samaradorligini oshirish;
- 2) o’qituvchi va o’quvchilar o’rtasida o’zaro hamkorlikni qaror toptirishi;

- 3) o‘quvchilar tomonidan o‘quv predmetlari bo‘yicha puxta bilimlarning egallanishini ta‘minlashi;
- 4) o‘quvchilarda mustaqil, erkin va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishi;
- 5) o‘quvchilarning o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqara olishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishi;
- 6) pedagogik jarayonda demokratik va insonparvarlik g‘oyalarining ustuvorligiga erishishni kafolatlashi zarur.

Zamonaviy o‘qitish texnologiyalari: interfaol metod texnologiyasi. Pedagogik texnologiyalardan majburan foydalanish mumkin emas. Bunda, eng avvalo, til ta‘limining maqsadi va mazmunini nazardan qochirmaslik zarur. Boshqacha qilib aytganda, asosiy diqqat-e‘tibor ta‘lim mazmunidan o‘quv materialini berish usuliga tamoman o‘tib ketmasligi shart.. Ona tili ta‘limida bu borada juda ham ziyraklik bilan ish tutish maqsadga muvofiq. Innovatsion texnologiyalarni amalga oshirishda, asosan, interfaol metodlardan to‘liq foydalaniladi. Interfaol – lotincha “inter” so‘zidan olingan bo‘lib, “orasida”, “o‘rtasida” degan ma‘noni anglatadi, ya‘ni ikki narsa o‘rtasidagi faollik degan ma‘noni ifodalaydi. Ta‘limda interfaol metod – o‘quvchi bilan o‘qituvchi o‘rtasida ta‘limni o‘zlashtirish munosabatlarini kuchaytirish, faollashtirish demak. Mazkur metodlar hamkorlikda ishlash vositasida dars samaradorligini oshirishga yordam beradi. Ular o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga undaydi.

Hozirda ona tili ta‘limi jarayonida tajribali o‘qituvchilar “Qarorlar shajarasi», “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Qora quti”, “Bittasi ortiqcha”, “Rasmlarni to‘g‘ri joylashtir”, “Qizil va yashil rangli kartochkalar bilan ishlash”, “Videotopishmoq”, “Yumaloqlangan qor o‘yini”, “Zakovatli zukko”, “Qarama-qarshi munosabat”, “B-B-B», “Zig-zag», “VENN diagrammasi”, “Insert», “Sayohat», “T–sxema”, “Debat”, “SWOT – tahlil”, “Yumaloq stol”, “Baliq skeleti”, “Bumerang”, kabi yuzlab g‘arbdan kirib kelgan, ba‘zilari milliy pedagogikamizda paydo bo‘lgan ta‘limiy

o‘yinlardan foydalanadilar.

Innovatsion texnologiya – ta’lim samaradorligini oshiruvchi omillardan foydalanish, turli pedagogik jarayonlarni loyihalash va amalda qo‘llash orqali bilim egallashni takomillashtirish usullari. Uning asosiy maqsadi ta’lim jarayonida o‘qituvchi va bilim oluvchi faoliyatiga yangilik, o‘zgartirishlar kiritish bo‘lib, interfaol metodlardan foydalanishni taqozo etadi. Interfaol usullar ta’lim jarayonida qatnashayotgan har bir bilim oluvchining faolligiga, erkin va mustaqil fikr yuritishga asoslanadi. Bu usullardan foydalanganda bilim olish qiziqarli mashg‘ulotga aylanadi. Ko‘p yillar davomida an’anaviy dars o‘tish ta’limning asosiy shakllaridan biri bo‘lib keldi. An’anaviy darsda o‘qituvchi faol, o‘quvchi esa passiv ishtirokchiga aylanadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda bunday darslar yaxshi samara bermaydi. Bugungi davr talabi dars jarayonini noan’anaviy tarzda mazmunli tashkil etish, o‘quvchilarning qiziqishini orttirib, ularning o‘quv jarayonidagi faolligini ta’minlashni taqozo etadi. Noan’anaviy darslarni tashkil etishda interfaol metodlar muhim bo‘g‘in hisoblanadi. Ular o‘qituvchi va o‘quvchilarning o‘zaro faol munosabatlarida tashkil etiladigan mashg‘ulot turidir. Bunda o‘qituvchi va o‘quvchi o‘zaro hamkorlikda ishlaydi. Fikrlar to‘qnashuvi yuzaga keladi. O‘quvchining erkin fikrlash jarayoni yangi pog‘onaga ko‘tariladi. O‘qituvchi shu tarzda o‘quvchilarni faollashtiradi, o‘zlashtirishi past o‘quvchilar dunyoqarashi va tafakkurini boyitib boradi. Ijodiy o‘yin-topshiriqlar oldin egallangan bilimlarni tamomila yangi sharoitda qo‘llash demakdir. Shubhasiz, bu jarayon o‘quvchidan ijodiylikni, izlanuvchanlikni talab etadi. O‘yin-topshiriqni bajarishda o‘quvchi faqat o‘zida mavjud ichki imkoniyatlarga tayanadi, xolos biz ona tilidan tashkil etiladigan o‘yin-topshiriqlarni qay maqsadga yo‘naltirilganligiga qarab:

- 1) lisoniy bilimlarni puxta o‘zlashtirishga qaratilgan o‘yinlar;
- 2) o‘quvchilarning so‘z boyligini oshirish va nutqini rivojlantirishga qaratilgan

o‘yinlar kabi ikkita guruhga ajratdik.

Ona tilining qonun-qoidalari, tushunchalari va ta’riflarni puxta o‘zlashtirishga qaratilgan o‘yin-topshiriqlar lisoniy o‘yin-topshiriqlar sirasiga kiradi. Bunday o‘yinlarni tashkil etishda o‘qituvchi o‘quvchilarning aqliy faoliyati usullari: kuzatish, taqqoslash, guruhlash, umumlashtirish kabilarga tayanib ish ko‘radi. Bu usul til hodisalarini bilishning induktiv usuli bo‘lib, asosiy zaruriy qoida va ta’riflar yuqorida tilga olingan aqliy faoliyat usullari qo‘llanilganidan so‘ng chiqariladi. Ona tilidan tashkil etiladigan o‘yin-topshiriqlarning asosiy qismini o‘quvchilarning so‘z boyligini oshirish va nutqini rivojlantirishga qaratilgan o‘yinlar tashkil etadi. .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rasulova, R. B. (2020). Ona tili fanini o‘qitishda iqtidorli o‘quvchilarni aniqlash va ularning nutq madaniyatini oshirishda pedagogik texnologiyalar.
2. Baykabilov, U. A. (2020). Ta’limda innovatsion pedagogik Texnologiyalardan foydalanish bosqichlari.
3. Xolbekov, S. B. (2020). Adabiyot darslarida ijodkor tarjimai holini O‘rgatish xususida.
4. A.Gulomov. Ona tili o‘qitish metodikasi.
5. Azizxujayeva N.N Pedagogichesie texnologia v podgotovke uchitelya. Tashkent, 2000 yil.
6. Qosimova. K, Safo Matchonov. Ona tili o‘qitish metodikasi.
7. Y.A. Po‘latova. Ona tili o‘qitish metodikasi. “Durdona” nashriyoti. Buxoro. 2022.
8. Arxiv.uz.

**O‘QUVCHILAR BILIMLARINI BAHLOASH VA NAZORAT QILISH
USULLARI.**

Primova Sevinch Bahodir qizi.

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Gumanitar fanlar fakulteti.

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2- bosqich talabasi.

Ilmiy rahbar: **Muxtarova Shahnoza Mashrabovna.**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Gumanitar fanlar fakulteti.

O‘zbek tilshunosligi kafedrasida o‘qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183121>

Annotatsiya. Ushbu maqolada baholash usullari, vazifalari, maqsadlar va ahamiyati, nima baholash kerak ekanligi, shu bilan birga nazorat darslari uning turlari va bosqichlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar. Baholash, bilim, ko‘nikma, malaka, diagnostik, formativ, summativ, joriy nazorat, oraliq nazorat.

Abstract. In this article, evaluation methods, tasks, goals and importance, what should be evaluated. At the same time, control classes will reflect on its types and actions.

Keywords. Assessment, knowledge, skills, competence, diagnostic, formative, summative, current control, intermediate control.

Baholash – ta’lim jarayonining ma’lum bosqichda o‘quv maqsadlarga oldindan belgilangan mezonlar asosida o‘lchashi natijalarini aniqlash va tahlil qilishda iborat jarayondir. Baholashdan maqsad. Kasbiy ko‘nikma va malakalarni baholash qator malakalarni xal etishni o‘z oldiga maqsad qiladi. Ularni shartli ravishda uch guruhga ajratish mumkin.

Birinchi:

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS

Spanish International Open Conference 2024

<http://innoconferences.iblogger.org/>

O'zlashtirganlikning qay darajda amalga oshirganligini aniqlash;

Davlat ta'lim standartlari talablarining qay darajada berilganligini aniqlash.

Ikkinchi:

O'qituvchi va o'quvchining ta'lim jarayonidagi xato va kamchiliklarini aniqlash;

Ta'lim mazmuni va metodikasini rejalashtirib.

Uchinchi:

Ta'lim berish:

So'rash vazifa bajartirib ko'rish jarayonida o'quvchilarning xato hamda kamchiliklarini tuzatish;

So'rash va bajartirib ko'rish jarayonida boshqalarga takrorlanish va saboq bo'lishni ko'zda tutadi.

Baholashning ahamiyati.

O'zlashtirganlik to'g'risida ma'lumot olinadi;

Savo-javob jarayonida boshqa o'quvchilarga takrorlanish bo'ladi.

Bilim, ko'nikma va malakalar egallanadi hamda mustahkamlanadi;

Mashg'ulotning qaysi bo'lagiga e'tibor berish kerakligi aniqlanadi;

O'qituvchi o'z kamchiliklarini angelaydi;

O'quvchi o'zining nimalarga qodir ekanligini biladi;

Davlat ta'lim standartlarini bajarish darajasini aniqlanadi;

Qachon baholash kerak.

Ta'lim bajaronining boshida (BB).

Ta'lim jarayoni davomida.(JB)

Ta'lim jarayoni yakunida. (YAK).

Baholashning asosiy xususiyatlari.

1. Ta'lim maqsadlarga yo'nalganlik.

2.Muntazam o'tkazib borish.

3. Pedagogik, psixologik, huquqiy tamoyillarga asoslanganlik.
 4. Umumiy qabul qilingan natija standartlariga asoslanganlik.
- Quyidagi tamoyillar baholash tizmining samaradorligini oshiradi.
- O'quv maqsadlarga asoslanganlik.

1. Haqqoniylik.
2. Haqiqiylik.
3. Ishonchlilik.
4. Qulaylik.

Baholashning asosiy uch usuli:

1. Diagnostik (boshlang'ich) baholash
2. Formativ (shakllantiruvchi, joriy) baholash
3. Summativ (umumlashtiruvchi, jamlovchi) baholash.

Marina Aleksandrovna Pinskaya, pedagogika fanlari nomzodi, tadqiqotchi "Baholashning yangi shakllari" kitobida quyidagilarni yozadi: Formativ baholash o'quv jarayoni nafaqat yakuniy bosqichda, balki boshlang'ich va o'rta bosqichda qanday o'tayotganiga tashxis qo'yish uchun zarur.. Formativ baholash butun o'quv dasturi o'rniga individual o'quv mahoratiga yoki o'quv dasturidagi ko'nikmalarga yo'naltiriladi. Ushbu baholashlar ma'lum bir maqsad sari intilishni o'lchash uchun mo'ljallanadi deb aytadi. Har qanday sinfda ishlatilishi mumkin bo'lgan formativ baholashning turli xil mexanizmlari mavjud. Ko'proq mashhur bo'lganlardan ba'zilari:

1. Bevosita so'roq qilish yoki uyga berilgan vazifalar,
2. O'qish jarayonidagi javob jurnallari yoki dars paytida beriladigan topshiriqlar,
3. Dars paytida o'tkaziladigan nazorat ishlari,
4. Grafik tashkilotchilik yoki o'quvchilarning darsdagi faolligini kuzatish,
5. Qaytuvchan aloqani amalga oshirish,

6. O‘quvchilarning o‘z-o‘zini baholashi,

7. Natijaga asoslanib ta’lim jarayoniga o‘zgartirish kiritish imkoni.

Formativ baholash diagnostik, standartlashtirilgan testlar, viktorinalar, og‘zaki savollar yoki qoralama ish shaklida ham bo‘lishi mumkin. Formativ baholash ko‘rsatmalar bilan bir vaqtda amalga oshiriladi. Formativ baholashning keng tarqalgan shakli bu diagnostik baholash. Diagnostik baholash o‘quvning tegishli dasturini aniqlash maqsadida o‘quvchining hozirgi bilim va ko‘nikmalarini o‘lchaydi. O‘z-o‘zini baholash bu o‘quvchilarning o‘zlarini baholashni o‘z ichiga olgan diagnostik baholash shakli. Formativ baholash o‘quvchilar summativ baholashni amalga oshirishdan oldin ko‘rsatmalarni tushunib yetishlarini aniqlashga qaratiladi. Summativ va shakllantiruvchi baho ko‘pincha o‘quv sharoitida shunday ataladi.

Formativ va summativ baholashning asosiy farqlari.

1. Formativ baholash o‘quv jarayonida talab qilinadigan ma’lumotlarni taqdim etadigan, o‘qitishni moslashtiradigan turli xil baholash tartib-qoidalarini anglatadi. Summativ baho o‘quvchilarning bilimini baholash standarti sifatida belgilangan.

2. Formativ baholash diagnostik xususiyatga ega, Summativ baho esa baholovchi hisoblanadi.

3. Formativ baholash-bu o‘rganish uchun baholash, Summativ baholash- bu ta’limni baholash

4. Formativ baho o‘quvchilarning bilimlarini nazorat qilish uchun qabul qilingan. Summativ baholashdan farqli o‘laroq o‘quvchilar bilimini baholashga qaratilgan.

5. Formativ baholash baholari summativ bahodan kam, chunki fanda olingan baholar o‘quvchining tushunarli ekanligi haqida SA ning baholari o‘quvchilarning ko‘tarilishi yoki ko‘tarilmasligini belgilaydi. Formativ baholash oylik yoki chorakda

doimiy ravishda amalga oshiriladi. Boshqa tomondan, Summativ baholash faqat kurs tugaganidan soʻng maʼlum vaqt oraligʻida amalga oshiriladi.

6.Formativ baho oʻquvchilarning bilimini oshirish uchun oʻtkaziladi. Aksincha Summativ baho oʻquvchilar faoliyatini baholash uchun oʻtkaziladi. Ushbu ikki baholash protsedurasining asosiy farqi shundaki, shakllantiruvchi baholash oʻquv jarayonini bir turi boʻlsa, summativ baholash bu baholash jarayonidir.

Nazorat darslari:

Oʻqituvchi darsni oʻquvchilar oʻrganayotgan materialni anglabgina qolmay, uni aniq takrorlab beradigan bilimlarini kelgusi oʻquv ishlarida va amalda qoʻllay oladigan yoʻsinda tashkil etilishi kerak. Bilimlarini mustahkamlash va takomillashtirishda oʻquvchilar ularni qanday oʻzlashtirgan boʻlsalar, xuddi shunday aytib berishlari, ularga aniqlik mukammallik kiritishlari lozim..

Bilim, koʻnikmamalakalarni. nazorat qilishiga qoʻyilgan talablar.

Oʻquvchilarning bilim, oʻquv hamda malakalarini nazorat qilish oʻz vaqtida va sistemli ravishda oʻtkazilgandagina zarur oʻquv va tarbiyaviy samara beradi. Oʻqituvchi har bir oʻquvchining muvaffaqiyatlari qanday ekanligini hamma vaqt bilish kerak, shundagina oʻquvchilarning xatosini oʻz vaqtida aniqlashi va uni tuzatishi, tegishli yordam koʻrsatish mumkin boʻladi. Oʻquvchilarning oʻqishdagi muvaffaqiyatlarini nazorat qilish ular uchun oʻquv mehnatining motivlarini koʻp jihatdan belgilaydigan ragʻbatlantiruvchi faktor boʻladi. Oʻqituvchi oʻquvchilarning bilim, oʻquv hamda malakalarini nazorat qilib, ularga baho qoʻyadi. Qoʻyiladigan baho obyektiv va haqqoniy boʻlishi kerak.

Nazorat turlari.

Joriy nazorat — soʻrovlar, nazorat ishlari yoki testlar tarzida oʻquvchilarning bilimlari, koʻnikma va malakalari muntazam nazorat qilinadi;

Oraliq nazorat — chorak tamom bo‘lganda va o‘quv dasturining tegishli bo‘limi tugallangandan keyin o‘quvchilarning bilimlari, ko‘nikma va malakalarini baholash uchun amalga oshiriladi. U yozma nazorat ishi yoki testlar shaklida o‘tkaziladi. Ushbu nazoratda foydalaniladigan materiallar o‘quv fani o‘qituvchisi tomonidan tayyorlanadi. Har bir nazorat turi qanday shaklda o‘tkazilishidan qat’i nazar, besh ballik («5», «4», «3», «2», «1») usulda butun sonlar yordamida baholanadi.

Xulosa. O‘quvchilarni bilimini baholash va nazorat usullari barchasi o‘quvchilarni o‘qishga bo‘lgan qiziqishlarini oshirish, o‘qish davomida erishilgan yutug‘larni to‘g‘ri baholash kabi masallarini o‘z ichiga oladi. Nazorat turlari ham shu navbatda o‘quvchilar bilimlarni to‘g‘ri nazorat qilishda iborat hisoblandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.G‘ulomov. Ona tili o‘qitish metodikasi.
2. Azizxujayeva N.N Pedagogichesie texnologia v podgotovke uchitelya. Tashkent, 2000 yil.
3. Qosimova. K, Safo Matchonov. Ona tili o‘qitish metodikasi.
4. Y.A. Po‘latova. Ona tili o‘qitish metodikasi. “Durdona” nashriyoti. Buxoro. 2022.
5. Arxiv.uz.
6. Wikipedia.uz.

AROMATIK KETOALDEGIDLAR VA KETOEFIRLARNING ATSILGIDRAZONLARI QATORIDA TAUTOMERIYA

1. **Sardor Aminovich Karomatov**, o`qituvchi

2. **Raxmonbek O`tkirjonovich Boltayev**, talaba

E-mail: s.a.karomatov@mail.com

Buxoro davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183164>

Annotatsiya: Ushbu maqolada benzoy kislota hosilalari asosida turli 3d-metallardan Ni(II), Cu(II), Zn(II) ionlarining aralash ligandli kompleks birikmalarining tuzilishi va xossalari zamonaviy fizik kimyoviy tadqiqot usullari yordamida tadqiq qilingan. Olingan turli xil mono- va bidentat ligandlarning kompleks hosil qilishi xususiyati, geometriyasi va fizik-kimyoviy xossalari o`rganilgan.

Annotation: In this paper, the structure and properties of mixed ligand complex compounds of Ni (II), Cu (II), Zn (II) ions from various 3d-metals on the basis of benzoic acid derivatives are studied using modern physicochemical research methods. The complex formation properties, geometry and physicochemical properties of the obtained mono- and bidentate ligands were studied.

Kalit soʻzlar: benzoy kislota, benzoy kislota hosilalari, aralash ligand, monodentat ligand, bidentat ligand, kompleks birikma, infraqizil spektroskopiya, simmetrik va asimmetrik tebranish chastotasi, valent tebranish, kvant-kimyoviy hisoblash, molekulyar orbital, boʻshashtiruvchi molekulyar orbital energiyasi.

Keywords: benzoic acid, benzoic acid derivatives, mixed ligand, monodentate ligand, bidentate ligand, complex compound, infrared spectroscopy,

symmetric and asymmetric oscillation frequency, valence oscillation, quantum chemical calculation, molecular orbital, relaxing molecular orbital energy.

Keto-yenol muvozanatga ega bo'lgan β -dikarbonil birikmalar tautomer sistemalar orasida azalgi yetakchilardan biri hisoblanadi. Oxirgi yillarda olimlarning diqqati *trans*-yenol shaklning paydo bo'lishiga, ichki xelat yenol-yenol muvozanatga, yenol shakllarning *o*-atsil hosilalari allotropiyasi muammolariga qaratilmoqda. Oksidlangan uglerod atomlari orasida joylashgan $-\text{CH}_2-$ guruhi, boshqa organik ligandlardan farqli o'laroq, N-atomlarining yuqori harakatchanligi va CH-kislotaning xossalariga ega bo'ladi. Aralash β -dikarbonil birikmalarning atsilgidrazonlari $\text{RCOCH}_2\text{COC}_6\text{H}_4\text{X}$ uchun halqa-zanjir muvozanatning mavjud bo'lishi xarakterlidir, unda 5-gidroksipirazolin halqa shaklda, gidrazon yoki yengidrazin shakl esa ochiq tautomer ko'rinishida namoyon bo'ladi. Bunday o'zgarishlar qonuniyatlarining o'rganilishi ularning fizik-kimyoviy xossalarini talqin qilish uchun zarurdir [12, 13].

Mualliflar ta'kidlashicha, reaksiya metanolda -10°C da o'tkazilganda, 1:1 molyar nisbatdagi aroil sirka aldegidlarning (1-6) gidrazid (7) bilan o'zaro ta'sirlanishi $\text{C}=\text{O}$ formil bog'i bo'yicha 100%-li regiosektivlik bilan boradi, hosilalar esa (8-13) V yengidrazin shaklda ajralib chiqadi. Kondensatlanish mahsulotlarining (8 – X = NO_2 ,

5-sxema

9 – Br) DMSO-d₆da xona haroratida saqlanishi natijasida yengidrazin V va halqali 5-gidroksi-2-pirazolin S shakllar ishtirokida halqa-zanjir muvozanati qaror topadi. Elektron donor o‘rinbosarli hosilalarda (11-13) esa uchta kondensirlangan halqali birikmalarga (14-16) to‘liq yoki qisman aylanishi sodir bo‘ladi. Bunday aylanish jarayoni bir qator chiziqli va halqali strukturalarning hosil bo‘lishi orqali amalga oshadi.

Molekulaning 1,3-dikarbonil qismidagi chetki metil guruhning murakkab efirli (6) yoki triftoimetil (7) kabi elektron akseptor guruhga almashtirilishi A gidrazon shaklning to‘liq ustunligiga olib keladi. Qo‘shimcha nukleofillarni saqlovchi aroil kislotalar gidrazidlarining (X = O, NH, S) reaksiyalarida yetti a‘zoli halqali geterosikl S ishtirokida halqa-zanjir muvozanat mavjud bo‘lishi mumkin. 2-Gidroksi- (11) va 2-aminobenzoy (12) kislotalar gidrazidlari bilan (2) birikmaning kondensatlanish mahsulotlari DMSO-d₆ erituvchida A₁ va A₂ gidrazon shakllari diastereomerlarning aralashmasi sifatida mavjud bo‘ladi, 2-merkaptobenzoy

kislotaning gidrazidi (13) bilan kondensatlanish mahsulotida esa halqali yetti a'zoli shakl B to'liq ustun turadi. (6-sxema).

6-sxema

Triflorasetosirka efirining tegishli hosilalarida (14-16) ham oxirgi mahsulotlarda A₂ gidrazon shakldan A₂ va B shakllar orasidagi halqa-zanjir muvozanatgi o'tilishi kuzatiladi; 2-merkaptobenzoy kislota gidrazid (16) bilan kondensatlanish mahsuloti uchun yana halqali shaklning (B) to'liq ustunligi kuzatiladi.

Umumiy formulasi MeOCCOCH₂COC₆H₄X bo'lgan aroilpirovino kislota efirlari bilan gidrazilarning reaksiyasi murakkab efir guruhiga qo'shni turgan C=O bog' bo'yicha, aromatik yadroning elektron xossalardan qat'iy nazar 100%-li regiosektivlik bilan amalga oshad. Alifatik qator kislotalar efirlari (1a-f) bilan gidrazilarning (2a-s) reaksiyasi [18] ish mualliflari tomonidan o'rganildi. Asosiy nukleofil reagent sifatida ular benzoilgidrazinni (2b) qo'lladilar.

Reaksiya yumshoq sharoitda o'tkazildi, reagentlarning ekvimolyar miqdorlari metil spirta aralashtirildi. Reaksiyaning tugashi yupqa qatlamli xromotografiya (YuQX) yordamida qayd qilindi. Erituvchi yo'qotilgandan keyin reaksiya mahsuloti

YaMR ^1H va ^{13}C spektroskopiya yordamida tahlil qilindi. Tadqiqotlar ko‘rsatdiki, azotli nukleofillarga ega bo‘lgan ikkita turli C=O bog‘larni saqlovchi nosimmetrik 1,3-dikarbonil birikmalar reaksiyasining regioyo‘naluv-chanligi, ahamiyatsiz deb hisoblangan strukturali tafovutlarda, keskin o‘zgarishi mumkin (7-sxema).

7-sxema

Tioglikol kislota gidrazidlarining bir qator aldozalar bilan ilgari ma‘lum bo‘lmagan kondenslanish mahsulotlarining tuzilishini o‘rganish maqsadida [19] ish mualliflari ularning konfiguratsion izomeriyaga uchrash qobiliyatini hamda tetragidropiran va 1,3,4-tiadiazolin tautomer shakllarda mavjud bo‘lish imkoniyatlarini aniqladilar:

Tioglikol kislota gidrazidining aldozalar bilan D_2O da kondensatlanish mahsulotlarining deyarli hammasida “tetragidropiran-tiadiazin” murakkab tautomer muvozanat qaror topadi, bu esa eritmalarda bunday olti a’zoli tautomer shakllarning termodinamik barqarorligini ko’rsatadi, bundan faqat A tuzilishli ramnoza (III B) mustasno bo’lib, u eritmada ikkita α,β -stereoizomer shaklda uchraydi. Bu birikmalar radioprotektorli preparatlar va kompleks birikmalarning o’z-o’zidan hosil bo’lish jarayonini nazorat qiluvchi nanozarrachalar tuzilishini va o’lchamini boshqaradigan asl metallar kolloid zarrachalarining kompleksionlari sifatida qo’llaniladi [19].

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Tursunov, M. A., Umarov, B. B., Abdiyev, B. S., & Ganiyev, B. S. (2021). Synthesis, IR, ^1H NMR spectroscopy and X-RAY diffraction analysis of benzoylacetic aldehyde aroylhydrazones. *Elementary Education Online*, 20(5), 7246-7246.
2. Umarov, Baqo, et al. "Learning with EPR and IR-A structure of the copper (ii) in formylpinacoline and benzoylacetic aldehyde aroyilhidrazones." *Scientific Bulletin of Namangan State University* 1.1 (2019): 37-43.

3. Umarov, B. B., M. A. Tursunov, and V. V. Minin. "Kompleksy s proizvodnymi ketoal'degidov i ketoefirov." (2016).
4. Турсунов, М. А., & Умаров, Б. Б. (2018). Таутомерия в ряду ацилгидразонов этилового эфира 5, 5-диметил-2, 4-диоксогексановых кислот. *Universum: химия и биология*, (3 (45)), 41-44.
5. Tursunov, M. A., B. B. Umarov, and K. G. Avezov. "Copper (II) complexes with aroylhydrazones of ethyl ether 5, 5-dimethyl-2, 4-dioxohexanoic acid." *Development of science and technology. Scientific and technical journal 2* (2018): 71-75.
6. Турсунов, М. А., et al. "Синтез и кристаллическая структура комплекса никеля(II) с ароилгидразоном этилового эфира 5,5-диметил-2,4-диоксогексановой кислоты." (2020): 78-90.
7. Umarov B. et al. Learning with EPR and IR-A structure of the copper (ii) in formylpinacoline and benzoylilacetic aldehyde aroyilhidrazones //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 37-43.
8. кароматов сардор аминович, and мурод амонович турсунов. "5, 5,-диметил-2, 4-диоксогексан кислота метил эфирини квант-кимёвий ҳисоблаш." *ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali 2.3* (2022): 246-249.
9. Avezov, K. G., Umarov, B. B., Tursunov, M. A., Minin, V. V., & Parpiev, N. A. (2016). Copper (II) complexes based on 2-thenoyltrifluoroacetone aroyl hydrazones: Synthesis, spectroscopy, and X-ray diffraction analysis. *Russian Journal of Coordination Chemistry*, 42(7), 470-475.
10. кароматов с. а., турсунов м. а. 5, 5,-диметил-2, 4-диоксогексан кислота метил эфирини квант-кимёвий ҳисоблаш //ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – т. 2. – №. 3. – с. 246-249.

11. Ниёзов Э. Д., Кароматов С. А., Илхомов А. А. У. Модификаторы полимерной акриловой матрицы //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 9. – С. 118-128.
12. СА Кароматов, МА Турсунов 5,5-диметил-2, 4-диоксогексан кислота метил эфирини квант-кимёвий ҳисоблаш. Таълим ва ривожланиш таҳлили онлайн. 2022. Т.2. №3. –С. 246-249
13. Умаров Б. Б., Аvezов К. Г., Турсунов М. А. Структура и таутомерия ацилгидразонов формилпинаколина //Бухоро давлат университети илмий ахбороти. – 2015. – №. 1. – С. 22-28.
14. Amonovich, Tursunov Murod, Sevinchova Dilobar Nematovna, Avezov Kuvondik Giyasovich, Umarov Bako Bafayevich, Ganiyev Bakhtiyor Shukurullayevich, and Savriyeva Nigina Qahramon Qizi. "Synthesis and ESR Spectroscopy Complexes of Copper (II) with Acyl-and Aroylhydrazones of Methyl Ester of 5, 5-Dimethyl-2, 4-Dioxohexanoic Acid." American Journal of Heterocyclic Chemistry 6, no. 2 (2020): 24-29.
15. Umarov B. B. et al. Synthesis and crystal structure of nickel (II) complex based on 2-trifluoroacetylcycloalkanone benzoylhydrazones //Russian Journal of Coordination Chemistry. – 2014. – Т. 40. – №. 7. – С. 473-476.
16. Tursunov, M. A., B. B. Umarov, and K. G. Avezov. "Copper (II) complexes with aroylhydrazones of ethyl ether 5, 5-dimethyl-2, 4-dioxohexanoic acid." Development of science and technology. Scientific and technical journal 2 (2018): 71-75.
17. Аvezов К. Г., Умаров Б. Б. Комплексы меди (II) на основе бензоилгидразонов ароилтрифторацетилметанов: синтез, ИК, ЭПР спектроскопия и РСА //Universum: химия и биология. – 2017. – №. 2 (32). – С. 39-44.

18. Умаров, Б. Б., Авезов, К. Г., Турсунов, М. А., Севинчов, Н. Г., Парпиев, Н. А., & Александров, Г. Г. (2014). Синтез и кристаллическая структура комплекса никеля (II) на основе бензоилгидразонов 2-трифторацетилциклоалканонов. Координационная химия, 40(7), 415-415.

OF ENERGY DRINKS ON CARDIOVASCULAR SYSTEM

¹Tokhtayeva Nigora Xasanovna ²Bolkiyev Samandar Akram o'g'li, ³Nazirov Nurmukhammad Ravshanbek o'g'li,

1. Associate Professor of the Department of Internal Medicine Propaedeutics of TMA No. 2 D.Sc nigora321@mail.com, +998901281831
2. Student of the medical faculty of TMA, samandar.balqiyev@gmail.com +998941910107
3. Student of the medical faculty of TMA, dr_muhammad98@mail.ru +998978137813

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183188>

Abstract

This article describes in detail the effect of energy drinks, one of the most popular soft drinks, on the working mechanism of the heart, muscle contraction, pulse, and blood composition. Due to the increase in energy drink consumption over the past decade, the number of energy drink users among emergency room responders has also increased significantly. That is, alcohol poisoning, arrhythmia, increased blood pressure and heart rate are observed. In order to observe these effects, we conducted a study among our peers.

Keywords: Energy drinks, caffeine, taurine, Cardiovascular effects: arrhythmia, adrenaline, Baum and Weiss study, sugar, insulin, Red Bull.

Relevance Energetic drinks in the world the most publicize gan without alcohol from drinks one di r (1). Energetic drinks surface which brings different different pathological processes as a result one how many in organs different diseases surface comes, (5) that including in the heart also(2). 1 box sugar with provided energetic drink (355 ml drink volume) consumption to do to the heart the work of download to increase take to come, this while blood pressure and heart hit of speed increase with confirmed. Heart blood vessel in the system surface coming from diseases

exactly energetic drinks to drink as a result surface coming diseases (3) whole the world in the community relatively fast way grow up going with from the day to the day of the century current from problems to one turning around going on (4).

Material and methods : Tashkent city , Tashkent medicine academy many p network clinic 9th building Rheumacardiology in the department lying down 35 patients under treatment information analysis done .

The goal : Energetic of drinks heart work mechanism effect as a result surface coming diseases and their complications population between spread level assessment

Results : Scientific research 35 at work person heart arrhythmia and myocardium infarction disease with being treated patients young range from 40 years old small and from the age of 40 big to patients we separated .

Diagram-1. Energetic drink complication according to analysis ;

Diagram-2. Sex according to analysis .

Separately received 6 of the patients myocardium heart attack , 2 people while heart arrhythmia with that it hurts study as a result we determined . Separately 6 received

from the patient myocardium infarction disease with played 1 of the patients a woman , and 5 of them male that let's see can So EU consumption to women relatively in men more is meeting

Summary : Har one from the norm more than drunk energetic drink your your health for harmful is considered Energetic drinks consumption in doing known norms that it was not and their effect complete and deep unstudied because of them less amount consumption to do or Entirely consumption not to do recommendation will be done . You have surface coming possible to your health risk that puts some one to diseases inclinations surface to bring and above telling passed heart-blood vein system to diseases you play danger existence because of energetic drinks consumption reduce your you for we consider it beneficial .

Used books :

1. Reissig CJ, Strain EC, Griffiths RR. Caffeinated energy drinks--a growing problem. *Drug Alcohol Depend.* 2009;99:1–10 . [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
2. Drug Abuse Warning Network, 2011: National Estimates of Drug-Related Emergency Department Visits (SAMHSAgov . [accessed 2017 Apr 14]) Available from: <https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/DAWN2k11ED/DAWN2k11ED/DAWN2k11ED.pdf> .
3. Kim IK, Kim KM. Energy drink consumption patterns and associated factors among nursing students: a descriptive survey study. *J Addict Nurse* . 2015;26:24–31 . [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
4. Wesnes KA, Barrett ML, Udani JK. An evaluation of the cognitive and mood effects of an energy shot over a 6-hour period in volunteers: a randomized, double-

blind, placebo-controlled, cross-over study. *Appetite*. 2013;67:105–113 . [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

5. Nordt SP, Wilke GM, Clark RF, Lee Cantrell F, Chan TC, Galinato M, Nguyen V, Castillo EM. Energy drink use and adverse effects among emergency department patients. *J Community Health* . 2012;37:976–981 . [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

**Talabalarni ijtimoiy tarbiyalash jarayonlarini pedagogik loyihalashtirish
asoslari**

Baxronova Feruza Baxodirovna

Buxoro innovatsiyalar universiteti

1-1OPNTM-23 guruh talabasi, magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183211>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarni ijtimoiy tarbiyalash jarayonlari, ijtimoiy ta'limning asosiy tarkibiy qismlari va uni o'tkazish sharoitlari, ijtimoiy tarbiyani amalga oshirishning asosiy dastaglari, talabalarni ijtimoiy tarbiyalash jarayonlarini pedagogik loyihalash asoslariga doir nazariy ma'lumotlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy ta'lim, hissiy ta'lim, ijtimoiy tarbiya, ijtimoiy tadqiqotlar, pedagogik loyihalash, ijtimoiy-emotsional ta'lim.

Abstract. This article presents theoretical information about the processes of social education of students, the main components of social education and conditions of its realization, the main tools for the realization of social education, as well as pedagogical design of the processes of social education of students.

Keywords: social education, emotional education, social education, social science, pedagogical design, social-emotional education.

Talabalarning ijtimoiy ta'lim ijtimoiy va hissiy ta'limni, fuqarolik ko'nikmalarini va axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamli tadbirlarni o'z ichiga oladi. Bu odatda ta'lim muassasalarida, jumladan maktablarda, maktabdan tashqari dasturlarda, jamoat tashkilotlarida va tengdoshlarning o'zaro

ta'sirida turli kontekstlarda amalga oshiriladi.¹

Ijtimoiy ta'lim ko'pincha fuqarolik, axloq, xarakter tarbiyasi va ijtimoiy tadqiqotlar kabi fanlar orqali rasmiy maktab o'quv dasturiga kiritilgan. Darslar va tadbirlar empatiya, hurmat, xilma-xillik va mas'uliyatli fuqarolikni rivojlantirishga qaratilgan. Yaxlit rivojlanish va qadriyatlarga asoslangan ta'limni birinchi o'ringa qo'yadigan maktablarda ijtimoiy ta'limga alohida e'tibor beriladi. O'qituvchilar sinfdagi muhokamalar, guruh faoliyati va hamkorlikda o'rganish tajribasi orqali ijtimoiy ta'limni osonlashtiradi. Talabalar ijtimoiy muammolar, axloqiy dilemmalar va jamoat mas'uliyati haqida suhbatda ishtirok etadilar, tanqidiy fikrlash, empatiya va shaxslararo muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradilar.

Ijtimoiy ta'limning asosiy tarkibiy qismlari va uni o'tkazish sharoitlari

Ijtimoiy ta'lim maktabdan tashqari tadbirlar, masalan, xizmat ko'rsatish loyihalari, talabalar klublari va jamoat xizmati tashabbuslari orqali targ'ib qilinadi. Ushbu dasturlar talabalarga sinflarda olgan nazariy bilimlarini real sharoitlarda qo'llash, tengdoshlari bilan hamkorlik qilish va ijobiy ijtimoiy o'zgarishlarga hissa

¹ https://www.researchgate.net/publication/302524345_Pedagogical_Design

qo'shish imkoniyatini beradi. Ijtimoiy ta'lim o'quvchilar o'rtasidagi tengdoshlar va ijtimoiy o'zaro munosabatlarda sodir bo'ladi. Maktablar inklyuzivlik, mehribonlik va hamkorlikni rag'batlantiradigan, tengdoshlar bilan ijobiy munosabatlarni rag'batlantiradigan va qo'rqitish(istisno qilish va kamsitish) kabi xatti-harakatlardan saqlaydigan muhitlarni rivojlantiradi.

Ba'zi maktablar o'quvchilarda asosiy qadriyatlar va fazilatlarni singdirishga qaratilgan xarakterni rivojlantirish dasturlari yoki tashabbuslarini amalga oshiradilar. Ushbu dasturlarda ko'pincha halollik, hamdardlik va mas'uliyat kabi xarakter xususiyatlarini aniq o'rgatish, shuningdek, namunali xulq-atvorni ko'rsatadigan talabalarni tan olish kiradi. Ijtimoiy ta'lim jamoat tashkilotlari, korxonalar va fuqarolik guruhlar bilan hamkorlik qilish orqali tashi dunyo bilan bog'lanadi. Maktablar tashqi manfaatdor tomonlar bilan hamkorlikda o'quvchilarga jamiyatda ishtirok etish, xizmatni o'rganish va fuqarolik faoliyatida ishtirok etish, fuqarolik mas'uliyati va ijtimoiy bog'liqlik tuyg'usini rivojlantirish imkoniyatlarini taqdim etadi.

Ijtimoiy ta'lim o'quvchilarga nizolarni hal qilish ko'nikmalarini va shaxslararo nizolarni samarali boshqarish hamda nizolarni tinch yo'l bilan hal qilishga yordam beradigan tengdoshlar vositachiligi usullarini o'rgatishni o'z ichiga oladi. Maktablar o'quvchilarni tengdoshlariga mojarolarni konstruktiv tarzda hal qilishda yordam berish uchun vositachi sifatida o'rgatishlari mumkin. Raqamli texnologiya va ijtimoiy medianing keng tarqalganligini hisobga olgan holda, ijtimoiy ta'lim raqamli fuqarolik ta'limini ham qamrab oladi. Maktablar o'quvchilarga mas'uliyatli onlayn xulq-atvor, raqamli savodxonlik, kiberbullingning oldini olish va internet xavfsizligini o'rgatadi, ularni raqamli makonlarda axloqiy va mas'uliyat bilan harakat qilish ko'nikmalari bilan jihozlaydi.

Inqiroz yoki qiyin paytlarda ijtimoiy ta'lim talabalarga stress, travma yoki yo'qotishlarni engish uchun hissiy yordam, maslahat xizmatlari va resurslarni taqdim

etishni o'z ichiga oladi. Maktablar o'quvchilarning farovonligi va ruhiy salomatligini birinchi o'ringa qo'yadi, o'quvchilar o'zlarini qadrlashlari, eshitishlari va g'amxo'rlik qilishlarini his qiladigan qo'llab-quvvatlovchi muhitlarni yaratadilar.

Umuman olganda, talabalarning ijtimoiy ta'limi turli sharoitlarda amalga oshiriladi, bunda asosiy e'tibor ijtimoiy-emotsional ta'lim, axloqiy qadriyatlar, mas'uliyatli fuqarolik va ijobiy shaxslararo munosabatlarni rivojlantirishga qaratilgan. Bu o'quvchilarni murakkab va o'zaro bog'liq dunyoda rivojlanishga tayyorlaydigan yaxlit ta'limning ajralmas qismidir.

Talabalarni ijtimoiy tarbiyalash jarayonlarini pedagogik loyihalash ijtimoiy-emotsional ta'lim, fuqarolik ko'nikmalari va axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishga qaratilgan tadbirlarni puxta rejalashtirish, amalga oshirish va baholashni o'z ichiga oladi. Ehtiyojlarni baholash, talabalarning ijtimoiy, hissiy va axloqiy ehtiyojlarini aniqlash uchun ehtiyojlarni baholashni o'tkazishdan boshlash muhim hisoblanadi. Bu talabalarning kelib chiqishi, tajribalari, kuchli tomonlari va rivojlanish sohalarini tushunish uchun so'rovlar, suhbatlar yoki kuzatishlarni o'z ichiga olishi mumkin.

Ta'lim strategiyalari, ijtimoiy ta'lim jarayonlarini osonlashtirish uchun tegishli o'qitish strategiyalari va metodologiyalari tanlanadi. O'quvchilarni faol jalb qilish va chuqur o'rganishni rag'batlantirish uchun tajriba asosida o'rganish, hamkorlikda o'rganish, rolli o'yinlar, amaliy tadqiqotlar va mulohaza yuritish kabi turli xil o'qitish usullarini ko'rib chiqiladi. Mavzular bo'yicha integratsiyani amalga oshirish uchun ijtimoiy ta'lim tamoyillari va faoliyatini maktab o'quv dasturidagi turli fan sohaları va kontekstlari bo'yicha integratsiyalash kerak. Mavjud darslar, loyihalar va sinf tartiblariga ijtimoiy-emotsional ta'lim, fuqarolik ta'limi va axloqiy mulohazalarni kiritish imkoniyatlarini qidirish muhim hisoblanadi.

Farqlash va inklyuziya asosida esa talabalarning turli ehtiyojlari, kelib chiqishini tan olish, ijtimoiy ta'lim tashabbuslari barcha o'quvchilar uchun inklyuziv va ochiq bo'lishini ta'minlash muhim hisoblanadi. Differentsial ta'lim, alohida

ehtiyojli talabalar yoki ingliz tilini o'rganuvchilarni qo'llab-quvvatlaydi va hamma uchun samimiy va qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini yaratadi. Baholash jarayonida ijtimoiy ta'lim natijalarida talabalarning muvaffaqiyati va yutuqlarini o'lchash uchun baholash strategiyalarini ishlab chiqish lozim. O'quvchilarning ijtimoiy-emotsional qobiliyatlari, munosabati va xulq-atvorini o'lchash uchun kuzatish, o'z-o'zini baholash, tengdoshlarni baholash va bajarish vazifalari kabi formativ va umumlashtiruvchi baholash usullarini qo'llash kerak.

Jamiyat ishtiroki asosida esa oilalarni, jamiyat a'zolarini va tashqi manfaatdor tomonlarni ijtimoiy ta'lim jarayoniga jalb qilish kerak. Talabalarga haqiqiy ta'lim imkoniyatlari, murabbiylik va ijtimoiy muammolar hamda fuqarolik hayoti bilan real aloqalarni ta'minlash uchun jamoat tashkilotlari, biznes va fuqarolik guruhlarini bilan hamkorlikni rivojlantirish muhim hisoblanadi. Kasbiy rivojlanish uchun, ijtimoiy ta'lim tashabbuslari bilan shug'ullanadigan o'qituvchilarni doimiy ravishda malakasini oshirish va qo'llab-quvvatlashni ta'minlash kerak. O'qituvchilarning pedagogik mahoratini, madaniy malakasini va ijtimoiy-emotsional ta'lim tamoyillarini tushunishni oshirish uchun treninglar, resurslar va hamkorlik imkoniyatlarini taklif qilish kerak deb hisoblaymiz.

Mulohaza va uzluksiz takomillashtirishni amalga oshirish uchun ijtimoiy ta'lim amaliyotlarida mulohaza yuritish va doimiy takomillashtirishni rag'batlantirish kerak. Pedagogik dizayningiz samaradorligini muntazam ravishda ko'rib chiqish va baholash, talabalar va manfaatdor tomonlarning fikr-mulohazalarini to'plash, o'quvchilar va maktab hamjamiyatining o'zgaruvchan ehtiyojlarini yaxshiroq qondirish uchun strategiyalarni aniqlash talab etiladi.

Pedagogik loyihalashning ushbu asoslariga rioya qilish orqali o'qituvchilar o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishiga yordam beradigan va ularni jamiyatning mas'uliyatli, empatik va faol a'zolari sifatida rivojlanishiga tayyorlaydigan ijtimoiy ta'lim uchun keng qamrovli hamda ta'sirli jarayonlarni

yaratishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. https://www.researchgate.net/publication/302524345_Pedagogical_Design
2. <https://newlearningonline.com/learning-by-design/pedagogy>
3. <https://www.tuni.fi/tlc/en/planning-and-implementation-of-teaching/pedagogic-planning/>
4. <https://www.structural-learning.com/post/pedagogy-for-teaching-a-classroom-guide>
5. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2023.
6. Ўзбекистон Республикасининг "Таълим тўғрисида"ги Қонуни. Т, 2020
7. Ш. Шодмонова., Эргашев П. Қиёсий педагогика. – Т.: ТДПУ, 2005.
8. Педагогика назарияси ва тарихи. // Тўхтаўжаева М.Х. таҳрири остида. – Т.: Молия-иқтисод, 2008. -208 б.
9. Педагогика: 1000 та саволга 1000 та жавоб / Методик қўлланма. У.И.Иноятов, Н.А.Муслимов, М.Усмонбоева, Д.Иноғомова. – Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2012. – 193 бет.
10. Муслимов Н.А. ва бошқалар. Педагогика (нопедгогик олий таълим муассасалари учун). Дарслик. – Т.: Низомий номидаги ТДПУ,-244 б.
11. Б.Ф. Вульфсон. Сравнительная педагогика – М., 2003.
12. В.А. Капранова. Сравнительная педагогика – М., 2004.
13. "The word book encyclopedia", 1994 й. 1-11 жилд.

OF ENERGY DRINKS ON CARDIOVASCULAR SYSTEM

¹Tokhtayeva Nigora Xasanovna ²Bolkiyev Samandar Akram o'g'li , ³Nazirov Nurmukhammad Ravshanbek o'g'li ,

1. Associate Professor of the Department of Internal Medicine Propaedeutics of TMA No. 2 D.Sc nigora321@mail.com, +998901281831
2. Student of the medical faculty of TMA, samandar.balqiyev@gmail.com +998941910107
3. Student of the medical faculty of TMA, dr_muhammad98@mail.ru +998978137813

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183229>

Abstract

This article describes in detail the effect of energy drinks, one of the most popular soft drinks, on the working mechanism of the heart, muscle contraction, pulse, and blood composition. Due to the increase in energy drink consumption over the past decade, the number of energy drink users among emergency room responders has also increased significantly. That is, alcohol poisoning, arrhythmia, increased blood pressure and heart rate are observed. In order to observe these effects, we conducted a study among our peers.

Keywords: Energy drinks, caffeine, taurine , Cardiovascular effects: arrhythmia , adrenaline, Baum and Weiss study, sugar, insulin, Red Bull.

Relevance Energetic drinks in the world the most publicize gan without alcohol from drinks one di r (1). Energetic drinks surface which brings different different pathological processes as a result one how many in organs different diseases surface comes , (5) that including in the heart also(2). 1 box sugar with provided energetic drink (355 ml drink volume) consumption to do to the heart the work of download to increase take to come , this while blood pressure and heart hit of speed increase with confirmed . Heart blood vessel in the system surface coming from diseases

exactly energetic drinks to drink as a result surface coming diseases (3) whole the world in the community relatively fast way grow up going with from the day to the day of the century current from problems to one turning around going on (4).

Material and methods : Tashkent city , Tashkent medicine academy many p network clinic 9th building Rheumacardiology in the department lying down 35 patients under treatment information analysis done .

The goal : Energetic of drinks heart work mechanism effect as a result surface coming diseases and their complications population between spread level assessment

Results : Scientific research 35 at work person heart arrhythmia and myocardium infarction disease with being treated patients young range from 40 years old small and from the age of 40 big to patients we separated .

Diagram-1. Energetic drink complication according to analysis ;

Diagram-2. Sex according to analysis .

Separately received 6 of the patients myocardium heart attack , 2 people while heart arrhythmia with that it hurts study as a result we determined . Separately 6 received

from the patient myocardium infarction disease with played 1 of the patients a woman , and 5 of them male that let's see can So EU consumption to women relatively in men more is meeting

Summary : Har one from the norm more than drunk energetic drink your your health for harmful is considered Energetic drinks consumption in doing known norms that it was not and their effect complete and deep unstudied because of them less amount consumption to do or Entirely consumption not to do recommendation will be done . You have surface coming possible to your health risk that puts some one to diseases inclinations surface to bring and above telling passed heart-blood vein system to diseases you play danger existence because of energetic drinks consumption reduce your you for we consider it beneficial .

Used books :

1. Reissig CJ, Strain EC, Griffiths RR. Caffeinated energy drinks--a growing problem. *Drug Alcohol Depend.* 2009;99:1–10 . [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
2. Drug Abuse Warning Network, 2011: National Estimates of Drug-Related Emergency Department Visits (SAMHSAgov . [accessed 2017 Apr 14]) Available from: <https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/DAWN2k11ED/DAWN2k11ED/DAWN2k11ED.pdf> .
3. Kim IK, Kim KM. Energy drink consumption patterns and associated factors among nursing students: a descriptive survey study. *J Addict Nurse* . 2015;26:24–31 . [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
4. Wesnes KA, Barrett ML, Udani JK. An evaluation of the cognitive and mood effects of an energy shot over a 6-hour period in volunteers: a randomized, double-

blind, placebo-controlled, cross-over study. *Appetite*. 2013;67:105–113 . [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

5. Nordt SP, Wilke GM, Clark RF, Lee Cantrell F, Chan TC, Galinato M, Nguyen V, Castillo EM. Energy drink use and adverse effects among emergency department patients. *J Community Health* . 2012;37:976–981 . [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

**Кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни қонунга
хилоф равишда эгаллаш жиноятларини тергов қилишнинг
ўзига хос жиҳатлари**

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси “Тергов фаолияти”
кафедраси ўқитувчиси, капитан **Суюнов Шахзодбек Шовкатович**
Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси “Тергов фаолияти”
мутахассислиги кундузги таълим

3-босқич 324-гуруҳ курсанти **Бозорбоев Отабек Азизбек ўғли**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183300>

Аннотация: Ҳозирги кунда Республикамизда кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш жиноятларининг содир этилиш ҳолатлари кўпайиб бормоқда. Ушбу мақола орқали биз бу каби жиноятларни тергов қилиш жараёнидаги алоҳида эътиборга олинishi лозим бўлган ҳолатларни ўрганиб, амалиётдаги бир қанча муаммолар ҳақида сўз юритилади. Шунингдек, ушбу жиноятларни тергов қилиш жараёнида юзага келадиган қонунчилик жараёнидаги айрим бўшлиқларни кўриб чиқамиз.

Аннотация: В настоящее время в нашей Республике участились случаи незаконного хранения сильнодействующих или токсичных веществ. В данной статье мы поговорим о ряде практических проблем, на которые следует обратить особое внимание при расследовании подобных преступлений. Также нами рассматриваются некоторые недостатки юридического процесса, возникающие при расследовании данных преступлений.

Abstract: Currently, cases of illegal possession of powerful or toxic substances are increasing in our Republic. Through this article, we will talk about the situations that should be paid special attention to in the process of investigating such crimes, as well as a number of problems in practice. We will also consider some gaps in the legal process that arise during the investigation of these crimes.

Таянч тушунчалар: Кучли таъсир қилувчи модда, захарли моддалар, қонунга хилоф равишда эгаллаш, истеъмол қилувчи, генофонд, инсон ирсияти, онгнинг захарланиши, кучли таъсир қилувчи моддаларнинг тарқалиши, ўғирлик, фирибгарлик.

Основные понятия: наркотики, отравляющие вещества, незаконное хранение, потребительство, генофонд, наследственность человека, психическое опьянение, наркомания, воровство, мошенничество.

Basic concepts: drugs, toxic substances, illegal possession, consumerism, gene pool, human heredity, mental intoxication, addiction, theft, fraud.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш жиноятларининг сони тобора ортиб бормоқда.

Кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни қонунга хилоф муомаласи биргина уни истеъмол қилувчининг ҳаётига хавф солмай, балки у бутун бир миллатни, жамиятни маънавий-маърифий инқирозга етаклаши табиийдир. Ҳозирги кунда Республикаимизда кучли таъсир қилувчи ва захарли моддаларнинг қонунга хилоф тарздаги муомаласига қарши кураш тобора долзарб аҳамият касб этмоқда. Чунки кучли таъсир қилувчи ва захарли моддаларнинг қонунга хилоф муомаласи мамлакатимизнинг иқтисодий, ижтимоий, маънавий илдизларига болта

уради, миллатнинг генофондига жиддий путур етказди. Бу каби жиноятлар жамиятнинг ривожланишига тўсқинлик қилади, унинг ҳаётга энди кириб келаётган аъзоларини ўз домига тортади, уларни жисмоний, моддий қарам қилади.

Шу ўринда айрим фактларни келтириб ўтсак: ҳозирги вақтда кучли таъсир қилувчи ва захарли моддалар исканжасига тушиб қолганларнинг аксариятини 15-35 ёш орасидаги йигит-қизлар ташкил этади. Кучли таъсир қилувчи моддаларнинг тарқалиши ҳақида гапирганда, унинг инсон организми учун зарарли оқибатларини ҳам айтиб ўтиш жоиз. Мутахассисларнинг таъкидлашича ушбу моддалар, энг аввало инсон миясига жиддий таъсир кўрсатади. Иродани сусайтириб кишини ҳам руҳан ҳам жисмонан тобе қилиб боради. Бир лаҳзалик алдамчи лаззатланиш охир-оқибат организм фаолиятининг буткул ишдан чиқишига олиб келади. Онгнинг захарланиши оқибатида инсон ўзини бошқара олмайди. Яна бир салбий жиҳати инсон ирсиятига ниҳоятда жиддий таъсир кўрсатади, яъни ушбу иллатга чалинган инсондан соғлом авлод дунёга келмайди.

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ, Жиноят Кодексининг 251-моддасида кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш жинояти учун жавобгарлик белгиланган. Ушбу моддага кўра кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш жинояти ушбу моддаларни қонунга хилоф равишда ўғирлик ёки фирибгарлик йўли билан эгаллаш жараёнини назарда тутди. Кучли таъсир қилувчи моддаларни ўғирлик йўли билан эгаллашда ушбу моддаларни яширин равишда эгаллаш фаолиятида ўз аксини топса, фирибгарлик йўли билан эгалланиши ўзганинг ишончига кириш йўли билан қонунга хилоф равишда кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни эгаллашни ифода этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 6 сентябрдаги “Дори воситалари ноқонуний айланишининг олдини олиш чораларини кучайтириш тўғрисида”ги ПҚ-4438-сон Қарори билан 78 турдаги кучли таъсир қилувчи моддалар рўйхати ҳамда жиноий ҳаракатни таснифлашда ушбу моддаларнинг кўп миқдор кўрсаткичлари тасдиқланди. Шундай қилиб рўйхатга тропикам, прегабалин, залеплон, циклопентолат ва шу каби бошқа дори воситалари киритилган.

Кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш жиноятини тергов қилиш методига тўхталадиган бўлсак, даставвал жиноят иши кўзғатилгач, шахсларни гумон қилинувчи тариқасида сўроқ қилиш ва бу жараёнда, ишнинг муаммоли ҳолатларига аниқлик киритиш. Сўроқ натижаларига кўра, шахсларнинг кўрсатувларида қарама-қаршилиқлар вужудга келганда, ушбу масалага ечим топиш мақсадида юзлаштириш тергов ҳаракатини ўтказиш. Ушбу жараёнда барча ҳаракатлар маълум бир мантиқий кетма-кетликда амалга оширилиши лозим. Шунингдек, терговчи томонидан жиноят ишини тергов қилиш жараёнида қуйидаги ҳолатларни инобатга олиши лозим:

биринчидан, терговчи кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддалар миқдорини аниқлаш мақсадида, судга оид наркологик ҳамда кимёвий экспертизаларни тайинлаши;

иккинчидан, ушбу жиноятни содир этган шахснинг ушбу моддаларни ўтказиш мақсади мавжуд бўлганлиги;

учинчидан, жиноятни содир этган шахснинг кучли таъсир қилувчи моддаларни ўзи истеъмол қилиш ёки қилмаслиги;

тўртинчидан, жиноятни содир этган шахснинг уйда ёки иш жойида тинтув тергов ҳаракатининг ўтказилиши лозим ва шартлиги;

бешинчидан, жиноятнинг содир этилиши ҳолатларига аниқлик киритиш

мақсадида кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш тергов ҳаракатини ўтказиш зарурлиги.

Юқорида санаб ўтилган ҳолатларга аниқлик киритилиши ҳамда ушбу тергов ҳаракатларининг сифатли ўтказилиши келгусида жиноят ишининг сифатли тергов қилинишида алоҳида аҳамият касб этади.

Ҳаммамизга маълумки, “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январь куни 5618-сонли фармони қабул қилинган. Унга кўра, аҳоли мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотлар, қабул қилинаётган қонун ҳужжатлари ва давлат дастурларининг мазмуни ва моҳиятини изчил етказиш тизимини шакллантириш, фуқаролар онгида **“Жамиятда қонунларга ҳурмат руҳини қарор топтириш – демократик-ҳуқуқий давлат қуришнинг гаровидир!”** деган ҳаётий ғояни мустаҳкамлаш каби раҳбарий қоидалар устунлик қилиб келмоқда. Лекин шунга қарамасдан, фуқароларга қабул қилинаётган қонун ҳужжатлари ва давлат дастурлари етарлича етказиб берилмаётганлигини ҳам баъзида гувоҳи бўлиб турамыз.

Буни жиноят иши доирасида кўрадиган бўлсак, кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни вонунга хилоф равишда эгаллаш жиноятини тергов қилишда исботлаш жараёнида ҳозирги кунда тайинланадиган экспертизаларда экспертиза текшируви учун тақдим этиладиган моддаларнинг соф оғирлигини аниқлаш масаласида бир қатор камчиликлар мавжуд бўлаётганлиги сабабли, кучли таъсир қилувчи моддаларнинг соф оғирлиги фақатгина “Хадича Сулаймонова” номидаги давлат экспертиза маркази томонидан аниқланади. Шу мақсадда, “Кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларнинг таркибидаги психотроп моддаларнинг соф оғирлигини аниқлашга ёрдам берадиган етарлича махсус-техника ускуналарини мамлакатимизга олиб кириш”

мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида” ги 2019 йил 9 январь кунидаги 5618-сонли фармони;
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси;
3. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси;
4. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.

**Видеоконференсалоқа режими ҳамда унинг жамият ижтимоий ҳаётидаги
афзалликлари**

Муаалиф : Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси
“Тергов фаолияти” йўналиши кундузги таълим 3-босқич 324-гурӯх курсанти

Махмуджонов Жамшидбек

Баходир ўғли

Илмий раҳбар: Ички ишлар органлари фаолиятини услубий таъминлаш
маркази бош илмий ходими, майор **Аскарров Мирзохид Миржалол ўғли**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183320>

Аннотация: Бугунги кунда замонавий ахборот технологиялари ҳар қайси соҳада ўзининг самарали натижаларини бермоқда. Хусусан суд ҳуқуқ тизимада ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятида ҳам кенг татбиқ этилмоқда. қолаверса жамият ҳаётининг бошқа йўнълишларида ҳам мазкур тизим ўзининг самарасини бермоқда. Ушбу мақолада ҳам видеоконференсалоқа режимининг афзалликлари хусусида фикр юритилади.

Аннотация: Сегодня современные информационные технологии дают эффективные результаты в любой сфере. В частности, оно широко используется в деятельности правоохранительных органов судебной системы. более того, эта система эффективна и в других сферах жизни общества. В этой статье также рассматриваются преимущества режима видеоконференцсвязи.

Abstract: Today, modern information technologies are giving effective results in any field. In particular, it is widely used in the activity of law enforcement bodies in the judicial system. moreover, this system is effective in other areas of society's life. This article also discusses the advantages of video conferencing mode.

Калит сўзлар: видеоконференсалоқа режими, тергов ҳаракатлари, рақамли технологиялар, ахборот технологиялар, видеоалоқа, чат, видео-аудио ёзув.

Ключевые слова: режим видеоконференции, следственные действия, цифровые технологии, информационные технологии, видеосвязь, чат, видео-аудиозапись.

Key words: video conference mode, investigative actions, digital technologies, information technologies, video communication, chat, video-audio recording.

Бугунги кунда замонавий ахборот технологиялари ривожлангани сайин барча соҳаларда татбиқ этилиб келмоқда. Хусусан, ҳуқуқ тартибот, ҳуқуқни муҳофаза қилсиқ орагнларида ҳам рақамли технологиялардан фойдаланиш амалиётининг жорий этилиши ушбу тизимда ишлаш самарадорлигини янада яхшиланишига ва ривожланишига олиб келмоқда. Сотсиологик жиҳатдан ёндашилганда, вақтнинг узлуксиз ривожланиши ва илм-фан ва технологиянинг доимий ўзгариши билан узок масофали конференция тизими одамларнинг кундалик ҳаётида тобора кенг тарқалган.

Узоқ масофадаги видеоконференсалоқа тизими ўн йил муқаддам одамлар олдида ҳали юқори технологияларга эга, аммо бу каби узок масофали видеоконференсалоқа тизими бизнинг кундалик ҳаётимизда кенг қўлланилмоқда. Бу жуда ғалати технология каби кўринади, аммо замонавий технологияларни қўллаб-қувватлаб турди.

Ушбу технологияларнинг ривожланиши натижасида тергов амалиётида видеоконференсалоқа режимининг жорий этилганлиги, тергов ишининг тез ва сифатли амалга оширилишида ўз самарасини бермоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-протсессуал кодексига мувофиқ, тергов ҳаракатларини видеоконференсалоқа режимида ўтказиш, уларнинг асослари ва тартиби, белгилаб қўйилди. Умумий тушунча сифатида видеоконференсалоқа тизими - одамларга бир-бирининг расмларини тақдим этувчи, бир-бирларининг

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS

Spanish International Open Conference 2024

<http://innoconferences.iblogger.org/>

овозларини эшитадиган ва турли хил маълумотларга эга бўлган юқори технологик алоқа ечими² ҳисобланади. Кундалик турмуш тарзида юқори технологияли алоқа воситаларининг бундай турларидан фойдаланиш: одамлар йиғилишга қатнашмасликлари учун “юзма-юз” мулоқотни қулайлаштириши, ноқулай транспорт ва мураккаб транспорт режими учун яхши эчимдир. Оддий телефон ёки овозли конференция билан таққослаганда видеоконференсалоқа кўпроқ афзалликларга эга. Видео конференция тизими орқали дунёнинг ҳар қандай бурчагидаги одамлар бир вақтнинг ўзида ҳар қандай ҳужжат ёки тасвирни кўриш, тинглаш ва алмашиш имконияти мавжуд бўлади.

Бугунги кунда видеоконференсалоқа тизимлари Интернетнинг юқори тезликда ахборот узатишига асосланган бўлиб, бу сизга самарали қарор қабул қилиш ва инқирозни тезкор бошқариш имконини беради. Видеоконференция қарорларни қабул қилишни янада самарали қилади, чунки қарор қабул қилувчилар маълумотни тезроқ олишади, кўпроқ тегишли одамлар билан мулоқот қилишлари ва кўпроқ иштирокчиларнинг фикр ва таклифларини олишлари мумкин. Бундан ташқари видеоконференсалоқа тизими фавқулодда вазиятлар билан тезкор ва самарали ишлаши мумкин. Масофа, мулоқотга тўсқинлик қилмайди ва ҳар қандай самарали алоқа усуллари билан таъминлайди. Анъанавий мулоқот усули электрон почта, телефон ва бошқалар билан чекланган ва одамлар учун мулоқот талабларини қондира олмайди. Визуал алоқа мулоқотнинг энг табиий усули ҳисобланади. Мулоқотга жалб қилингаларга нисбатан сўзловчининг нутқ шакли ва ифодасини одатда тегишли қарашларни ифодалаши мумкин.

² <https://srcyrl.tenveo-video-conference-es.com/news/what-is-a-video-conference-17944857.html>
(Video konferentsiya nima?)

Видеоконференсалоқа режими келтириб чиқарган қулайликлар ва уларнинг самараси ўлароқ ҳуқуқий жиҳатдан баҳо берилганда эса тергов ҳаракатини видеоконференсалоқа режимида ўтказиш қуйидагича ифодаланади:

Гувоҳлар, жабрланувчилар, гумон қилинувчилар ва айбланувчилар иштирокидаги тергов ҳаракатлари (сўроқ, шахсларни ва нарсаларни таниб олиш, юзлаштириш) мазкур шахсларни улар турган жойдаги ёки яшаш жойидаги вилоятнинг ёки туманнинг ёхуд шаҳарнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органига ёки судига чақирган, техник воситалардан фойдаланган ҳолда видеоконференсалоқа режимида ўтказилиши мумкин. Видеоконференсалоқа жараёнида тергов ҳаракати иштирокчилари тергов ҳаракати жараёни ва натижаларини тўғридан-тўғри транслатсия орқали бевосита кузатиб боради³.

Тергов ҳаракатларининг ушбу тартибда ўтказилишига эса қуйидагилар асос бўлиб ҳисобланади:

- 1) шахснинг жиноят ишини тергов қилаётган органга ёки тергов ҳаракати ўтказилаётган жойга соғлиғининг ҳолатига ёки бошқа узрли сабабларга кўра бевосита келиш имконияти бўлмаганда;
- 2) жиноят протсесси иштирокчиларининг хавфсизлигини таъминлаш зарурати туғилганда;
- 3) кечиктириб бўлмайдиган тергов ҳаракатлари ўтказилганда;
- 4) тергов ҳаракатини ўтказиш қийинлашиши ёки ортиқча харажатлар келтириб чиқариши мумкинлиги ҳақида асосли сабаблар мавжуд бўлганда.

Кўриб турганимиздек, ушбу асосларнинг барчаси тергов ҳаракатларининг тез ва самарали амалга оширилишига, қолаверса ортиқча чиқимларнинг олдини олишга, протсес иштирокчиларининг хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади.

³ <https://lex.uz/acts/-111460> (Jinoyat protsessual kodeksi)

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS

Spanish International Open Conference 2024

<http://innoconferences.iblogger.org/>

Ҳозирги вақтда узоқдан видеоконференсалоқа тизими кенг қўлланилмоқда. Ҳаётнинг деярли барча турлари узоқ масофали видеоконференсалоқа тизимидан фойдаланади, жумладан, давлат идоралари, бошланғич ва ўрта мактабларнинг барча турлари, коллеж ва университетлар, яқка тартибдаги уй хўжаликлари, йирик компаниялар, кичик ва ўрта корхоналар, ҳатто шахсий масофали видео конференция тизими. Айтиш мумкинки, ушбу тизимни ривожлантириш ва оммалаштириш бугунги кунда одамларнинг алоқа тезлигини ва самарадорлигини сезиларли даражада яхшилади ва кўплаб фойдаланувчилар томонидан мақтовга сазовор.

Ушбу турдаги узоқ масофали видеоконференсалоқа тизими учун асосий мувофиқ объектлар - ҳамкорликка, саёҳатларга, ахборот узатиш тезлигига ва шунга ўхшаш юқори талабларга эга бўлган компаниялар ёки корхоналар. Видеоконференсалоқа тизимини тушунишимизга ёрдам бериш учун, мисол келтирамиз.

Масофадаги видеоконференсалоқа деб атайдиган нарса, бундай муаммоларнинг келиб чиқиши ва пайдо бўлишига жуда яхши ёндашишдир, чунки профессионал масофавий конференция тизими нафақат кўп овозли видео-овозли алоқа ўрнатишга эришишга ёрдам беради.

Шу билан бирга, умумий тармоқдаги учрашув катта хавфга олиб келиши сабабли, компаниянинг баъзи махфий қарорлари ва уларнинг хавфсизлигини кафолатлай олмайди, шунинг учун видеоконференсалоқа тизимида умумий тармоқдаги видео чат хонасида видеоконференсияни амалга ошириш лозимдир. Видеоконференсалоқа тизиминг махфийлик талаблари асосида йўлга қўйилиши албатта жамият манфаатларини кўзлаган ҳолда амалга оширилади. Шунинг учун ҳам жинойт протсессуал қонунчилигига мувофиқ тергов ҳаракатлари амалга оширилганда, албатта махфийлик талабларидан келиб чиқиш ўринли деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. [хтпс://lex.uz/acts/-111460](http://lex.uz/acts/-111460) (Жиноят протсессуал кодекси)
2. [хтпс://уза.уз/оз/сеарч?қ=видеоконференсалоқа](http://уза.уз/оз/сеарч?қ=видеоконференсалоқа)
3. [хтпс://уза.уз/уз](http://уза.уз/уз)
4. [хтпс://срсйрл.тенвео-видео-сонференсэ-эс.сом/news/wxat-ис-а-видео-сонференсэ-17944857.хтмл](http://срсйрл.тенвео-видео-сонференсэ-эс.сом/news/wxat-ис-а-видео-сонференсэ-17944857.хтмл) (Видео конференция нима?)

**GRAMMATICAL CATEGORIES OF ADJECTIVE: COMPARATIVE
ADJECTIVES OF UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES**

Shamuratova Muhayyo Muzaffar qizi

Student at Navoi State Pedagogical Institute, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184605>

Annotation: This thesis delves into a comparative study of the grammatical category of comparative adjectives in Uzbek and English languages, focusing on their structural properties, syntactic functions, and semantic implications. By analyzing the distinct characteristics and usage patterns of comparative adjectives in both languages, this research aims to provide valuable insights into the cross-linguistic variations and similarities and differences in the usage of these adjectival forms.

Keywords: Adjective, comparative, grammatical category

Annotatsiya: Bu tezisda o'zbek va ingliz tillaridagi qiyosiy sifatlarning grammatik kategoriyasini qiyosiy tadqiq qilish, ularning tuzilish xususiyatlari, sintaktik vazifalari va semantik ma'nolariga e'tibor qaratiladi. Har ikki tildagi qiyosiy sifatlarning o'ziga xos xususiyatlari va qo'llanish usullarini tahlil qilib, ushbu tadqiqot sifat shakllarining qo'llanilishidagi tillararo o'zgarishlar va o'xshashliklar haqida qimmatli tushunchalar berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar:

INTRODUCTION

Adjectives are one of the most important parts of speech in the English language. They are used to describe people, places, things, and ideas. Adjectives can make a sentence more interesting and can provide more information about the nouns they modify. Different grammars in languages from the point of view of general

linguistics meanings are found. But these grammatical meanings and their expression styles are common and not the same for all languages. Each language has its own grammatical meanings and ways of expressing them. They are not in individual cases, but according to the closeness of the types of meaning occurs in groups. In such groups, they should be at least two or more. That's conjunctions are a grammatical category in the literature on linguistics is held as Grammatical category types. Grammatical categories are of three types according to the way of expression divided into:

- 1) synthetic grammatical categories;
- 2) analytical grammatical categories;
- 3) mixed grammatical category or synthetic-analytical grammar categories.

Analytical grammatical categories are expressed only by auxiliary words.

If in forming the levels of the polysyllabic adjective in English if we accept the words “*more*” and “*most*” as auxiliary words, as some scholars say, then the qualitative (polysyllabic) level category is pure analytical tool will be made with:

interesting — more interesting - the most interesting

attractive - more attractive - the most attractive.[1;68-69-70].

A comparative adjective is utilized to draw a comparison between two individuals or objects. It is employed to indicate that one entity exhibits a greater degree of a particular trait or excels in a quality compared to another. Examples of comparative adjectives include words like “*taller*”, “*smarter*” and “*slower*”.

LITERATURE REVIEW

1. *There was always another blockbuster case on the horizon that was **bigger than the last.***[The Monk;15]

*Mag'lubiyatni ko'p ko'rgan odamga xatar goho aslidan **kattaroq** ko'rinur.*

[Yulduzli;175]

In the taken examples for comparison, we can see the differences and similarities of

the comparative adjectives in the two languages. For example; in English we use *-er*, (*-r* if adjective already ends with *e*) with one syllabic, gradeable adjective and in Uzbek *-roq* suffix to make comparative adjective. In addition, when comparing one thing to another in English, the word "*than*" is used referring to the two people or thing, while in Uzbek, it is made by adding *-dan* (*chiqish kelishigi*) to the noun. As we can see, the construction of the comparative degree in this way is very close to each other in both languages.

2. *I was so much **more perceptive** than the others at the firm...* [Monk;14]

*Sizdan ko'ra qizingiz **aqlliroq**.* [Yulduzli;140]

In English, we use the quantifier *more* before the adjective if the adjective is polysyllabic. But, in Uzbek, the suffix *-roq* is applied to only qualitative adjectives, regardless of syllable.

*Do you want to be a **better** father and live a more balanced, rewarding life?* [Monk;65]

*Nigor xonimdan ko'ra o'zining ahvoli **yaxshiroq** ekanini namoyish qilmoqchi edi.* [Yulduzli;14]

The adjective in this example is irregular, which changes its form in the comparative degree, *better* is the comparative form of *good*. In Uzbek language that kind of adjectives do not exist. In English, such adjectives do not include a large group.

- Bad-worse
- Far-further (*farther*)
- Little-less
- Much-more

CONCLUSION

The comparative structures in English and Uzbek exhibit unique patterns and rules, reflecting the linguistic diversity and nuances of each language. While English includes irregular adjectives with distinct comparative forms, Uzbek maintains

consistency with the use of "-roq" for qualitative comparisons. Understanding these differences enhances language comprehension and cross-cultural communication.

REFERENCES

1. M.T.Irsiqulov.“Tilshunoslikka kirish”.Toshkent.“Yangi asr avlodi”
2009.256p.
2. Robin S. Sharma “The Monk who sold his Ferrari”. Harper San Francisco
A Division of Harper Collins Publishers 2019.208p.
3. Pirmqul Qodirov.”Yulduzli tunlar”roman.-Toshkent:” Adabiyot uchqunlari”,
2008.560 p

Investigating Phonetic Changes in the English Language

Zebo Botirova Xakimjon qizi

Namangan davlat universiteti,

Ingliz tili va adabiyoti kafedrası, dotsenti, PhD

E-mail: ziziko_90@mail.ru

Abduvaliyeva Durdona Anvarjon qizi

Namangan Davlat Universiteti,

Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili yo'nalishi,

4-kurs talabasi,

E-mail: abduvaliyevadurdona105@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184832>

Annotatsiya. Ushbu maqola vaqt o'tishi bilan fonetik o'zgarishlarni to'rganish orqali ingliz tilining dinamik tabiatini o'rganadi. Ingliz fonetikasining eski ingliz tilidan zamonaviy ingliz tiliga evolyutsiyasini kuzatish orqali ushbu tadqiqot talaffuzdagi sezilarli o'zgarishlarni aniqlaydi va bu o'zgarishlarga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganadi. Tarixiy tilshunoslik va fonologik nazariyalarni tahlil qilish orqali ushbu tadqiqot ingliz tilidagi davom etayotgan fonetik o'zgarishlar jarayonini yoritib beradi, uning til o'zlashtirish, dialektal o'zgarishlar va sotsiolingvistik hodisalarga ta'sirini yoritadi

Kalit so'zlar: *Fonologik o'zgarish, fonema, refonemitizatsiya, unli tovushning katta o'zgarishi, ot kelishigi, sifatdosh kelishigi, fe'l kelishigi.*

Аннотация: В этой статье исследуется динамическая природа английского языка путем изучения фонетических изменений с течением времени. Прослеживая эволюцию английской фонетики от древнеанглийского до

современного английского, это исследование выявляет существенные изменения в произношении и изучает факторы, влияющие на эти изменения. Анализируя историческую лингвистику и фонологические теории, это исследование проливает свет на продолжающийся процесс фонетических изменений в английском языке, его влияние на овладение языком, диалектные изменения и социолингвистические явления.

Ключевые слова: *фонологическое изменение, фонема, рефонемизация, большая смена гласных, склонение существительного, склонение прилагательного, спряжение глаголов.*

Annotation. This article explores the dynamic nature of the English language by examining phonetic changes over time. By tracing the evolution of English phonetics from Old English to Modern English, this study identifies significant shifts in pronunciation and investigates the factors influencing these changes. Through an analysis of historical linguistics and phonological theories, this research sheds light on the ongoing process of phonetic change in English, highlighting its implications for language acquisition, dialectal variation, and sociolinguistic phenomena.

Key words: *Phonological change, phoneme, rephonemization, great vowel change, noun declension, adjective declension, verb conjugations.*

Introduction.

The English language, like all living languages, is constantly evolving. One of the most fascinating aspects of this evolution is the change in pronunciation, known as phonetic change. Phonetic changes have occurred throughout the history of English, shaping the way words are spoken and understood. From the transition from Old English to Middle English, and from Middle English to Modern English, the language has undergone significant phonetic transformations. This article explores the phenomenon of phonetic changes in the English language, tracing its historical development, identifying key patterns, and examining the factors that drive these

changes. By delving into the rich history of English phonetics, we can gain a deeper understanding of the dynamic nature of language evolution and its implications for contemporary English speakers.

Main body

Phonological change is any sound change that alters the distribution of phonemes in a language. In other words, a language develops a new system of oppositions among its phonemes. Old contrasts may disappear, new ones may emerge, or they may simply be rearranged. One process of phonological change is rephonemicization, in which the distribution of phonemes changes by either addition of new phonemes or a reorganization of existing phonemes. Phonetic change can occur without any modification to the phoneme inventory or phonemic correspondences. This change is purely allophonic or subphonemic. This can entail one of two changes: either the phoneme turns into a new allophone—meaning the phonetic form changes—or the distribution of allophones of the phoneme changes.

Great Vowel change in English language. With the development of English linguistics in the Renaissance and the expansion of English application environment, middle English linguistics gradually developed into modern English linguistics. One of the English linguistics vowel change is most obvious, vowel pronunciation tongue raised, and is also reduced a lot, especially after the vowel and unit has had the obvious change, only the double vowel pronunciation method is relatively stable. For example, the vowel of a vowel [a] is moved forward and gradually improved; When the vowel [e] is pronounced, the tongue moves forward, and the opening degree becomes smaller and more similar to [I]. [I] the pronunciation is mainly supplemented by the corresponding phoneme, similar to [ai], [ei]. The [ou] pronunciation of diphthongs also changes to [au]. The loss of inflections in English refers to the reduction in the number and complexity of grammatical endings that indicated the grammatical function of a word. Old English had a rich system of

inflections, inherited from its Germanic roots. However, over time, many of these inflections were lost, leading to changes in pronunciation and grammar.

Noun Declensions: Old English nouns had different forms depending on their grammatical case. In Modern English, these inflections have mostly disappeared, and word order and prepositions are used to indicate grammatical relationships.

Verb Conjugations: Old English verbs also had different forms depending on tense, mood, and person. For example, the verb "lufian" (to love) had different forms such as "lufie" (present indicative), "lufode" (past indicative), "lufode" (past subjunctive), and "lufian" (infinitive). In Modern English, many of these inflections have disappeared, and auxiliary verbs (e.g., "do," "will," "have") are used to indicate tense and mood.

Adjective Declensions: Old English adjectives had different forms depending on the gender, case, and number of the noun they modified. For example, the adjective "eald" (old) had different forms such as "eald" (masculine nominative singular), "ealde" (masculine genitive singular), "ealdan" (masculine dative singular), "ealde" (feminine nominative singular), "ealdre" (feminine genitive singular), "ealdre" (feminine dative singular), etc. In Modern English, most adjectives have the same form regardless of gender, case, or number.

The loss of inflections in English has led to a more analytic grammar, where word order, prepositions, and auxiliary verbs are used to convey grammatical relationships rather than inflectional endings.

Conclusion. This study has provided insights into the intricate process of phonetic changes in the English language. By tracing the historical development of English phonetics and exploring the factors driving these changes, we have gained a deeper understanding of the dynamic nature of language evolution. Through continued research and analysis, we can further elucidate the mechanisms behind phonetic changes, thereby enhancing our comprehension of the rich and ever-evolving

tapestry of the English language.

References:

1. Henrich Hock, Hans (1991). Principles of Historical Linguistics (Second ed.). Berlin; New York: Walter de Gruyter. pp. 53–4.
2. Crowley, Terry; Bower, Claire (2010). An Introduction to Historical Linguistics (4th ed.). Oxford; New York: Oxford University Press. p. 69. ISBN 9780195365542.
3. Baugh, Albert C. and Thomas Cable. *A History of the English Language.* Routledge, 2018.
4. <https://www.atlantis-press.com/article/25895422.pdf>.
5. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Phonological_history_of_English.

**BO'LG'USI BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA KASBIY-
MA'NAVIY FAZILATLARNI TARBIYALASH TIZIMINI
RIVOJLANTIRISH**

Shobekova Nigora Mamurovna

Toshkent Kimyo Xalkaro universiteti

Namangan filiali 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184984>

***Annotatsiya:** nazkur maqolada bo'lg'usi boshlang'ich sinif o'qituvchilarini kasbiy-ma'naviy fazilatlarining mazmun-mohiyati, tarbiyalash tizimi va rivojlantirish maqsadi bayon etilgan*

***Kalit soʻzlar:** kasb, pedagoglik kasbi, kasbiy-ma'naviy fazilatlar, ijobiy sifatlar, salbiy sifatlar, tizim*

***Аннотация:** в данной статье описывается сущность профессиональных и духовных качеств будущих учителей начальной школы, система подготовки и цели развития.*

***Ключевые слова:** профессия, профессия педагога, профессионально-нравственные качества, положительные качества, отрицательные качества, система.*

***Abstract:** this article describes the essence of the professional and spiritual qualities of future primary school teachers, the training system and development goals.*

***Key words:** profession, profession of a teacher, professional and moral qualities, positive qualities, negative qualities, system*

Kasb - insonning mehnat faoliyati bo'lib, doimiy mashg'ulotining bir turi, muayyan ish turining malakali bajarishga imkon beradigan bilim, mahorat va

tajribani talab etadigan faoliyatdir. Bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik kasbga tayyorlash jarayonida ularning kasbiy-ma'naviy fazilatlarini tarbiyalash tizimini rivojlantirish oliy ta'lim oldida turgan ma'suliyatli vazifalaridan biri. Zero, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning PQ-5040-sonli 26.03.2021 yildagi qarorida belgilangan amalga oshirish kerak bo'lgan barcha vazifalar va xalqimizning mazmunan boy madaniyati, ma'naviy merosi umumbashariy qadriyatlar bilan uyg'un tarzda tadbiiq etilishi dolzarb muammo sifatida ko'tarilgan.

O'qituvchilik kasbi bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarining imkoniyatlarini namoyon etuvchi omil bo'lib, birlamchi jarayonda avvalo o'ziga va qolaversa jamiyatga ham manfaat keltirishi bois, ularda, zamonaviy qiyofa kashf etish bilan birga kasbiy-ma'naviy fazilatlarini ham tarbiyalash demakdir.

Bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy-ma'naviy fazilatlarining mazmun-mohiyatida axloqiy mezonlar alohida o'rin tutadi. Axloqiy mezonlar bo'lajak o'qituvchi shaxsi va jamiyat ma'naviyatini yuksaltiruvchi, tafakkur rivojida beqiyos ahamiyat kasb etadigan qadriyat shakllaridir. Bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy-ma'naviy fazilatlarini tarbiyalashda qadriyat shakllari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- urf-odatlar, an'analar
- Vatanni sevish, o'z xalqi va millatini hurmat qilish
- ota-onasini e'zozlash
- tinchlik va totuvlikni saqlash
- o'z ishiga mas'uliyatli bo'lish
- o'z Vatani taqdiriga daxldorlik hissi
- tanlagan kasbga mehr qo'yish, hunari bilan faxrlanish, halol-pok tanlagan sohasiga yondoshish, kasb cho'qqilarini egallash va o'z ustida tinmay ishlash, yangilikka intilish. Zero, bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarida o'z taffakuri,

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS

Spanish International Open Conference 2024

<http://innoconferences.iblogger.org/>

bilimi, salohiyati, aql idroki, ma'naviy olami bilan millatning milliy qiyofasini, jamiyatning asosini yaratuvchi ruhiyatni tarkib toptirish tizimini ishlab chiqish va rivojlantirish oliy ta'lim oldidagi muhim vazifalardan biridir.

Bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy-ma'naviy fazilatlarini tarbiyalashda maktab o'qituvchilariga xos quyidagi ijobiy sifatlari:

- odob, insonparvarlik, ezgulik, mehr-muruvvat
- halollik, poklik, haqiqatgo'ylik, vatanparvarlik
- kattalarga hurmat va kichiklarga izzatda bo'lish
- kamtarlik, sharm xayo, andisha, vijdon, oriyat
- jasurlik, sahiylik, himmatlilik, muloyimlik, to'g'rilik
- haqgo'ylik, mehribonlik, odillik, qonunga bo'ysunish
- iymon, e'tiqodlilik, vafodorlik, insof va diyonatlilik, samimiylik va shu

kabilarni nazarda tutish maqsadga muvofiqdir. Mazkur sifatlari yuksak kasbiy-ma'naviy fazilatlar sifatida o'zbek xalqining mashhur ustozlarining qalbiga va qon-qoniga singib ketgan. Lekin bugungi kun yoshlar tarbiyasida ijobiy sifatlarga qarama-qarshi o'laroq quyidagi salbiy:

- buzg'unchilik, yolg'onchilik, zo'ravonlik
- rasmiyatchilik, loqaydlik, ko'zbo'yamachilik
- soxta obro'ga intilish, takabburlik, bepisandlik
- mahalliychilik, qo'rqqoqlik, isrofgarchilik, xasislik
- maqtanchoqlik, qo'pollik, toshbag'irlik, o'ziga ortiqcha bino qo'yish
- manmanlik, mag'rurlik, kaltabinlik, badfe'llik, xudbinlik, tanballik
- poraxo'rlik, mansabparastlik, shuhratparastlik kabi illatlar ham

kuzatilmoqda. Ayniqsa maktab amaliyotida yosh avlod yo'lboshchilari bo'lgan yosh o'qituvchilar hulqida aks etayotgani achinarli xol. Shuning uchun maktab amaliyotida ta'limni salbiy xulq-atvorli pedagoglardan saqlash maqsadida ayniqsa bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy-ma'naviy fazilatlarini

tarbiyalashning quyidagi tizimini tavsiya etish mumkin:

- umuminsoniy tarbiyaning uyg'unligi;
- tibbiy va ekologik tarbiyaning axloqiy asoslari;
- ijtimoiy muhitning ta'siri;
- zamonaviy axloqiy tarbiyaning yutuqlari va kamchiliklarini tahlil etish.

Xulosa qilib aytganda bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy-ma'naviy fazilatlarini tarbiyalash bu ularda axloqiy mezonlarni singdirish, shakllantirish va rivojlantirishdan iborat bo'lib, buning uchun muayyan sharoitlarni yaratish, milliy muhitni barpo etish va rivojlantirish natijasida amalga oshirilgandagina bakalavr, magistrlar ko'mak olib, o'zlariga kerakli kasbiy - ma'naviy sifatlarini o'lashtiradilar. Bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy-ma'naviy fazilatlarini ta'lim amaliyotda o'quvchilarni o'qituvchi bilan bir biriga yaqinlashtiradi, ulardagi mushtaraklikni yorqin namoyon etadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O.U.Avlayev, S.N.Jo'rayeva, S.P.Mirzayeva "Ta'lim metodlari" o'quv-uslubiy qo'llanma, Navro'z nashriyoti, Toshkent-2017
2. Ibragimova Shoira Kasimovna. Yoshlarni kasb tanlashga yo'naltirishni takomillashtirishning psixofiziologik prinsiplari va vazifalari. Sirdaryo viloyatini innovasion hududga aylantirish muammo, yechim va xalqaro tajriba mavzusidsagi xalqaro forsayt formatidagi ilmiy amaliy anjuman.2023y
3. Turakulova Feruza Aminovna. Qualified practice and media education. Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ) Vol. 10, Issue 12, Dec. (2022), 1693 -1698
4. Feruza Aminovna Turakulova. Humanity pedagogy and technology of holistic approach. Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ) Vol. 10, Issue 12, Dec. (2022), 1699-170

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS
Spanish International Open Conference 2024

<http://innoconferences.iblogger.org/>

**THE THIRD RENAISSANCE AS AN IMPORTANT FACTOR IN
EDUCATING YOUNG PEOPLE IN THE SPIRIT OF PATRIOTISM.**

Saparov Bobir

National University of Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185055>

ABSTRACT. In this article, the development of the spirit of patriotism in young people is the formation of feelings of social responsibility and belonging, and the elimination of social indifference and indifference on the basis of this, and the social negativity of patriotism, in the conditions of the development of the ideas of cosmopolitanism, the development of the spirit of patriotism in the youth, the development of the spirit of patriotism, the development of the sense of social responsibility and belonging, and the social negativity of patriotism are discussed in this article. designed to introduce reforms aimed at reducing the impact.

Keywords: Third Renaissance, cosmopolitanism, raradigm, patriotism, defense, ethnopsychological, ideology, cognitive, ideal, strong, willful, courageous, faith-believing, righteous, spiritual, political.

In order for us to raise the future generation to be educated, physically and mentally healthy, have intellectual potential or meet the demands of the times, it was necessary to educate the youth who are our future, in the spirit of patriotism. Towards this priority goal, Uzbekistan's "New Uzbekistan Development Plan" for 2022-2026 Decree No. PF-60 of the President of the Republic of Uzbekistan dated

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS

Spanish International Open Conference 2024

<http://innoconferences.iblogger.org/>

January 28, 2022 on the strategy of Recently, in the addresses of President Sh. Mirziyoyev to the Oliy Majlis and our people on December 20, 2022. "Education of young people in the spirit of patriotism, sense of citizenship, tolerance, respect for laws, national and universal values, able to resist harmful influences and currents, with firm beliefs and views on life" Various educational, legal and organizational reforms aimed at educating young people in the spirit of patriotism and loyalty to the country are being carried out as a priority goal, many fundamental scientific projects and scientific research works are being carried out is being supported.

The paradigm of national spirituality is a patriotic education focused on unity and solidarity, based on the spiritual values of each nation, based on the images of national heroism, the ideology of historical greatness, and the idea of national values and purity of identity. Because it is valuable in the country for patriotism concepts are required. In other words, in the education of the spirit of patriotism, emphasis is placed on having something valuable and meaningful in one's homeland.

Paradigm - (from the Greek words "template, example") is a set of certain concepts or a template of thinking. Therefore, the paradigm of national spirituality was considered a model or a set of concepts based on national spiritual values. Youth in the spirit of patriotism based on the paradigm of national spirituality. The methods of education are the promotion of historical ideals and their patriotism and heroic deeds, or directing them to their patriotic education based on the ideals of national heroism in education is an important tool. Also, on the basis of creating a template of national spirituality, it will be possible to inculcate patriotism in young people as a moral value or as a virtue [1].

A cognitive approach to educating young people in the spirit of patriotism its effectiveness is considered a process oriented to the knowledge of historical processes. That is, cognitive is a process oriented to knowledge and understanding, inculcating patriotism in students and youth, helping them to understand, and

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS

Spanish International Open Conference 2024

<http://innoconferences.iblogger.org/>

through conscious attitude in them forms patriotic responsibility. In recent years, the state has developed the education system in our country has become the main idea of the country's policy, ensuring that our children acquire modern knowledge and skills in conditions corresponding to world standards, grow up as physically and spiritually mature people, realize their abilities, talents, and intellectual potential, Great work is being done in them to improve their feelings of loyalty and devotion to the motherland. Uzbekistan is laying the foundation for a new era of renaissance at a time when science has developed, digital economy is widely practiced, and information technology covers all areas.

First of all, it is necessary to clearly reveal the content of the idea of the Third Renaissance and convey it to the minds of all layers of the population, especially the youth. What our ancestors achieved during the past renaissances, their contribution to world civilization, compared with the achievements of other nations and regions, and created one of the world's leading cultures, science, art and literature, advanced social thoughts and views.

The historical conditions and requirements of the first and second renaissances, it is appropriate to justify and prove that the historical conditions and requirements of the New Renaissance are completely different, after assessing its possibilities truthfully.

The Third Renaissance requires a completely new industrial revolution, a technological revolution and a highly developed digital smart economy. At what stages this process will be carried out in Uzbekistan, it is necessary to ideologically connect with the idea of a new renaissance.

Based on the requirement of scientific, scientific-technological supply, all links of the field of education should be continuously reformed. The previous two Renaissances took place on a strong spiritual and ideological basis, primarily on the basis of high morality, justice, thirst for knowledge and tolerance [2].

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS

Spanish International Open Conference 2024

<http://innoconferences.iblogger.org/>

It can be understood from the above that the Third Renaissance requires us to have a deeper integration with the international community in the fields of science, technology, information, culture and economy. But this integration process should not be allowed to negatively affect our identity, our language, our national characteristics, our spirituality, and most importantly, the morals of our children. Of this and for that, it demands that the issue of education should be considered as the future of the nation and the country. Convincing young people of a great future, or convincing the government that they are carrying out new reforms, is something that can make them appreciate the motherland. It means the methods of influence on the basis of believing, relating to them [3].

We tried to analyze these issues as part of our research through the following considerations. Formation of patriotism in young people is objective and subjective has factors. At the same time, these factors are based on the following principles that realize patriotic qualities: to feel the responsibility to ensure the development of the homeland and the well-being of the country; to have the skills to understand the essence of high human qualities such as justice, honesty, loyalty, conscientiousness, honor, respectability, and pride. To appreciate patriotism as a high virtue, to realize that this virtue is a high moral duty in protecting the peace of the country and ensuring the security of the homeland [4].

Therefore, patriotism as a moral concept in society formation, it is required to see it not as an activity that can be proved only by taking a weapon, but as a high virtue, a moral criterion. Because the only virtue that exists in young people should be the basis for their patriotism. "Morality is this set of behaviors. Behavior is the form of manifestation of goodness or vice in a particular person. Therefore, each character is a symbol of goodness and nobility or vice and malice. In this respect, they are divided into good and bad. But these do not appear in a person by

themselves. Certain conditions and education are necessary for their formation. People are not born evil. Certain conditions make them worse [5].

Education begins from the day of birth and lasts a lifetime continues until the end. It consists of two stages - home and school education." Therefore, the education of young people in the spirit of patriotism begins in the family hearth, and then continues in the educational stages such as kindergarten and school. It is a child in the family learns that the lofty flight of patriotism is not a calling, that it is possible to feel it only after a certain spiritual preparation, that the Motherland should not be seen as "money" or a source of interest. Otherwise, the knowledge given at different stages of education prevents the student from falling into the vortex of self-interest and moral values cannot protect against abuse.

REFERENCES

1. Brief explanatory dictionary of philosophy (Responsible editor: A. Jalilov).
2. Kholbekov A.J., Matiboyev T.B. Social Justice and Democracy: Sustainable on the way to development. - T.: "New age generation", 2004.
3. Iminov B.K. Interests are political ideology. - T.: Minhoj, 2002.
4. Chelovek i kultura mejnatsionalnogo obshcheniya (pod ed S. Shermukhamedova).-Tashkent.: Uzbekistan, 1995.
10. Choriyev T. Community in educating youth in the spirit of patriotism role and place of organizations <https://adolat.uz/frakciya/yoshlarni-vatanparvarlik-ruhida-tarbiyalashdazhamoat-tashkilotlarinin-orni-va-rol-i>.

**УМУМИЙ ПРОФИЛАКТИКА ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ СИФАТИДА ХУҚУҚИЙ
ТАРҒИБОТНИНГ ЖИНОЯТЧИЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШДАГИ ЎРНИ**

Умаралиева Дилшодахон Набижонова

*ИИВ Академияси Хуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти кафедраси
катта ўқитувчиси*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185132>

Аннотация. Ушбу мақолада, хуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасида хуқуқий тарғиботнинг ўрни, моҳияти, шакллари, таъкил этиш механизмлари ва олиб борилишининг ҳозирги кунда хуқуқбузарликлар профилактикасидаги аҳамияти ёритиб берилган.

Таянч сўзлар: хуқуқий ахборот, хуқуқий тарғибот, умумий профилактика, хуқуқбузарликлар профилактикаси, жиноятчиликка қарши кураши, қонун ижодкорлиги.

**РОЛЬ ПРАВОВОЙ ПРОПАГАНДЫ КАК ОБЩЕЙ ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕРЫ В
ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПНОСТИ**

Аннотация. В данной статье рассматривается общая профилактика правонарушений и место правовая пропаганда в общей профилактике, сущность правовой пропаганда, формы, организационные механизмы и основные принципы современного профилактического правового просвещения.

Ключевые слова: правовая информация, правовая пропаганда, общая профилактика, правовая профилактика, борьба с преступностью, созидательность закона.

**THE ROLE OF LEGAL ADVOCACY AS A GENERAL PREVENTIVE MEASURE IN
CRIME PREVENTION**

Annotation. This article examines the general prevention of offenses and the place of legal propaganda in general prevention, the essence of legal propaganda, forms, organizational mechanisms and basic principles of modern preventive legal education.

Keywords: legal information, legal propaganda, general prevention, legal prevention, crime control, creativity of the law.

Хуқуқбузарликлар профилактикаси – хуқуқбузарликлар, хусусан жиноятчиликка қарши курашишнинг энг самарали, инсонпарвар, кам маблағ талаб қиладиган йўналишидир. Ҳозирги вақтда жиноятчиликка қарши курашиш амалиётида, хуқуқбузарликлар профилактикасининг умумий профилактикаси чора-тадбирларидан бири бўлган хуқуқий тарғиботнинг ўрни беқиёсдир.

Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 май куни қабул қилинган «Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонуннинг 22-моддасида «Хуқуқбузарликларнинг умумий

профилактикаси» тушунчасига «Хуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи органлар ҳамда муассасаларнинг хуқуқбузарликларнинг олдини олиш, хуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш бўйича фаолияти хуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасидир» деб таъриф берилган⁴.

Қайд этиш жоизки, умумий профилактика чора-тадбирларидан бири бўлган аҳоли ўртасидаги ҳуқуқий тарғибот ўзига хос жиҳатларга: *мақсад ва вазифаларга, объектига, субъектига, профилактик чора-тадбирлар тизимига, уларни ўтказиш асослари ва тартибига, шунингдек муайян афзалликларга* эга.

Аҳолининг барча қатламлари ҳуқуқий саводхонликка эришиши, мустаҳкам иродали, ўз ҳуқуқларини биладиган ва қонунларни ҳурмат қиладиган, ҳуқуқий билимларини кундалик ҳаётда қўллай оладиган, фаол фуқаролик позициясига эга бўлган ва хуқуқбузарликка нисбатан муросазис муносабатда бўладиган фуқароларни тарбиялашда ҳуқуқий тарғибот тадбирлари муҳим ўрин эгаллайди.

Сўнгги пайтларда ҳуқуқий адабиётларда “ҳуқуқий тарғибот” билан бирга, “қонунчилик тарғиботи” тушунчаси ҳам қўлланилмоқда. Шу ўринда, ушбу икки тушунча ўртасидаги ўзаро фарқли томонларга қисқача тўхталиш мақсадга мувофиқ.

Ҳуқуқий ахборот — норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг, уларга оид расмий шарҳларнинг, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қўлланилиш тартиби тўғрисидаги тушунтиришларнинг, Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди қарорларининг, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қонунчилик қўлланилиши масалалари бўйича қарорларининг матнлари, шунингдек суд амалиётини умумлаштириш материаллари ҳисобланади⁵.

Ҳуқуқий тарғибот бу – *ҳуқуқий тарғибот* ҳуқуқий тарбиянинг асосий усулларидан бири бўлиб, кенг омма орасида ҳуқуқий билимларни тарқатиш, давлатнинг ҳуқуқий сиёсати ва ҳуқуқий мафкура асосларини аҳоли ижтимоий онгига сингдириш, унда ҳуқуқий ғоялар, талаблар, қарашлар, кадриятлар ва ҳуқуқий эътиқодни қарор топтириш, шунингдек ижобий ҳуқуқий хулқ-атвор моделини мустаҳкамлаш мақсадида амалга ошириладиган фаолиятдир.

“Ҳуқуқий тарғибот” тушунчаси “қонунчилик тарғиботи”га нисбатан кенгроқ тушунча бўлиб, кенг қамровли ижтимоий-ҳуқуқий муносабатлар доирасидаги масалаларни тарғиб қилишни назарда тутади. Масалан, “ҳуқуқий тарғибот”да муайян турдаги хуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитлар, уларни содир этишнинг усул, шакл ва

⁴ Ўзбекистон Республикасининг “Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонуни

⁵ Ўзбекистон Республикасининг 07.09.2017 йилдаги “Ҳуқуқий ахборотни тарқатиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш тўғрисида”ги Қонуни

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS

Spanish International Open Conference 2024

<http://innoconferences.iblogger.org/>

воситалари, виктимлик ҳолатлари, улардан ҳимояланиш чора-тадбирлари билан боғлиқ масалаларга урғу берилса, “қонунчилик тарғиботи” фақат қабул қилинган қонунлар ва қонуности ҳужжатларининг мазмуни ва моҳиятини ёритишга қаратилади. Эътиборли томони шундаки, ҳуқуқий тарғибот қонунчилик тарғиботини ўз ичига қамраб олса-да, бироқ ҳар қандай ҳуқуқий тарғибот қонунчилик тарғиботи ҳисобланмайди⁶.

Ҳуқуқий ахборотни тарқатиш усуллари қуйидагилардан иборат:

- норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг матнларини юбориш;
- норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни расмий эълон қилиш;
- норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни норасмий эълон қилиш;
- ҳуқуқий тарғиботни амалга ошириш;
- жисмоний ва юридик шахсларга уларнинг сўровларига кўра ҳуқуқий

ахборот тақдим этишдан иборат⁷.

Ҳуқуқий тарғиботни қуйидаги воситалар орқали амалга ошириш тавсия этилади:

Оммавий ахборот воситалари:

- телевидение;
- радио;
- газета ва журналлар;
- интернет, ижтимоий тармоқлар;
- веб-сайтлар.

Шунингдек, ҳуқуқий тарғиботнинг олиб борилиш шаклига кўра ҳам бир нечта турлари мавжуд:

Оғзаки ҳуқуқий тарғибот:

- маъруза;
- брифинг;
- семинар;
- давра суҳбатлари;
- конференция ва бошқа воситалар.

Ёзма ҳуқуқий тарғибот:

⁶ Болтаев М. Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасининг чора-тадбирлари: Ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг долзарб муаммолари: назария, амалиёт ва қонунчилик таҳлили Республика илмий-амалий конференция материаллари 2022 –Б. 351-358.

⁷ Ўзбекистон Республикасининг 07.09.2017 йилдаги "Ҳуқуқий ахборотни тарқатиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш тўғрисида"ги Қонуни 13-модда

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS

Spanish International Open Conference 2024

<http://innconferences.iblogger.org/>

- рисола;
- шарҳ;
- кўлланма ва б.;

Кўргазмали ҳуқуқий тарғибот:

- плакат;
- буклет;
- флаер ва бошқалар.

Анимацион тарғибот материаллари:

- видеоролик;
- инфографика;
- комикс ва бошқалар.

Манзилли ва предметли тарғибот.

Манзилли тарғибот – норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мақсади ва моҳиятини аҳолига етказиш бўйича ташкилотлар, маҳаллалар ва бошқа жамоаларда муайян муаммодан келиб чиққан ҳолда (масалан, уй-жой, меҳнат муносабатлари, коммунал хизмат каби масалалар) тегишли ҳуқуқий ахборот бериш.

Ҳуқуқий тарғиботнинг ушбу шакли фуқароларнинг барчасида интернетдан фойдаланиш имконияти йўқлиги жиҳатидан ҳам шакллантирилади. Манзилли тарғибот жойларда аҳолининг ҳуқуқий маданияти даражасини, қонунларни тушуниш қобилиятини бевосита юзма-юз шакллантиришга хизмат қилади.

Предметли тарғибот – аниқ бир норматив-ҳуқуқий ҳужжат мазмунини ёки муайян бир ҳуқуқий соҳадаги муносабатларни тушунтиришга қаратилган тарғибот усули. Тарғиботнинг мазкур тури айти бир мавзун (масалан, “Йўл ҳаракати хавфсизлиги ойлиги”) турли жойларда (маҳалла, мактаб, ташкилотлар ва ҳ.к.) ҳамда ОАВда ёритиш орқали амалга оширилади.

Онлайн тарғибот (ZOOM платформаси мисолида).

Ҳозирги кунда актуал дастур ҳисобланган ZOOM онлайн мулоқот учун жуда қулай платформа. Барча бир вақтнинг ўзида бир-бирини кўрган ҳолда мулоқот олиб бориши, керак пайти микрофон ва камералар ўчирилиб тақдимотлар (сурат, ҳужжат ва бошқалар) ҳам берилиши мумкин. Қуйида платформадан қандай фойдаланиш бўйича келтириб ўтаемиз. Агар онлайн конференция шахсан ўзингиз уюштирмакчи бўлсангиз (сизнинг компьютерингиз, планшетингиз ёки мобил телефонингиз орқали), албатта “ZOOM” платформасида рўйхатдан ўтган бўлишингиз лозим.

Хулоса қилиб айтганда ҳуқуқий тарғиботнинг асосий мақсади - аҳолига (тегишли гуруҳларга) ҳуқуқий билимларни, ҳуқуқий ахборотни мақсадли ва тизимли бериб (сингдириб) бориш асосида жамият аъзоларида юксак ҳуқуқий онг, савия, билимлар кўлами ва ҳуқуқий маданиятни шакллантиришдан иборат ва ҳуқуқий ахборотни тарқатиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш

соҳасидаги муносабатлар Ўзбекистон Республикасининг 07.09.2017 йилдаги "Ҳуқуқий ахборотни тарқатиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш тўғрисида"ги Қонуни асосида тартибга солинган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. *Шавкат Мирзиёев*. "Конституция ва қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир". Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 27 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси./ Халқ сўзи., 2019., № 448 (6871) Б.1-3.
2. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги "Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида"ги Қонуни.
3. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг долзарб муаммолари: назария, амалиёт ва қонунчилик таҳлили Республика илмий-амалий конференция материаллари 2022 й.
4. Ўзбекистон Республикасининг 07.09.2017 йилдаги "Ҳуқуқий ахборотни тарқатиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш тўғрисида"ги Қонуни
5. "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти. Т - 2008 й
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги "Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 2833-сонли қарори // URL: <http://www.lex.uz>.
7. Гадоймировов Б. Якка тартибдаги профилактик чора-тадбирларни қўллашдаги муаммолар//Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 6.
8. Жамоат хавфсизлигини таъминлашда-профилактика

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS

Spanish International Open Conference 2024

<http://innoconferences.iblogger.org/>

инспекторларининг иштироки // “Илм-фан ва инновация” Республика илмий-амалий конференция // <https://doi.org/10.5281/zenodo.7856570>.

Философские критерии технического развития

Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. Профессор Ташкентского государственного транспортного университета.

Қурбонбоев Самариддин Шахобиддин ўғли.

Раматиллаев Бобурбек Одилбек ўғли. Студент Ташкентского государственного транспортного университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185247>

Аннотация. Техника, понимаемая как ремесло, лишь копирует естественные формы. Технология связана с деятельностью малообразованных социальных групп, поскольку далека от интеллектуальных знаний и социальных технологий управления обществом. Таким образом, по мнению античных философов, технология нейтральна по отношению к культуре. Известна и знаменита концепция Э. Каппа об эволюции техники.

Ключевые слова: Миметик, эволюция, концепт, Восприятие, технократия.

Annotation. Technology, understood as a craft, only copies natural forms. Technology is associated with the activities of poorly educated social groups, since it is far from intellectual knowledge and social technologies for managing society. Thus, according to ancient philosophers, technology is neutral in relation to culture. E. Kapp's concept of the evolution of technology is well known and famous.

Key words: Mimetic, evolution, concept, Perception, technocracy.

Одной из первых концепций технологии является концепция миметики. Миметическая концепция типична для античной культуры. Слово «миметик» в переводе с греческого означает «подражание». Согласно этой концепции, в основе античной культуры лежит представление о том, что способность творить и созидать дана ему небесным путем. По его словам, даже в самом

совершенном своем творении человек старается повторить только самые совершенные формы, созданные природой.

По Аристотелю, в строении Вселенной, кроме человека, выделяются три типа существ: природа, знание и техника. Природа — источник совершенства, только она способна создавать формы и обновлять их, но недостатком природно-космического творчества является изменчивость природных форм. Знание прежде всего математическое и философское. Знания устраняют недостатки, обеспечивают постоянство и регулярность изменений. Техника, понимаемая как ремесло, лишь копирует естественные формы. Технология связана с деятельностью малообразованных социальных групп, поскольку далека от интеллектуальных знаний и социальных технологий управления обществом. Таким образом, по мнению античных философов, технология нейтральна по отношению к культуре.

Известна и знаменита концепция Э. Каппа об эволюции техники. Эта концепция изложена в работе Э. Каппа «Основные направления философии техники» (1877 г.) и включает в себя следующие основные принципы:

- человек – существо активное, но его не удовлетворяют биологические и физиологические возможности своих органов в своей деятельности;
- в процессе деятельности человека возможности биологических органов сочетаются с различными техническими устройствами сначала бессознательно, а затем сознательно;
- Э. Капп впервые разрабатывает целостную концепцию органической проекции, в которой глубоко обосновывает и формулирует органопроекцию как основной принцип технической деятельности человека и всего его культурного творчества в целом;
- поскольку оружие создано человеком, все технические средства являются продолжением его природного оружия.

Его рука занимает особое место среди органов человека. Во-первых, это природный инструмент, во-вторых, он служит моделью для механических орудий, в-третьих, он играет важную роль в производстве материальных имитаций.

Другие человеческие органы, например рука, находят свои проекции и выражения различными искусственными средствами. Э. Капп на жизненных примерах наглядно показывает видение и ни с чем не сравнимое значение руки.

Искусственный мир, созданный человеком, является продуктом органопроекции, то есть любые технические средства увеличивают и продолжают возможности естественных органов.

Восприятие по своей сути антропологично, поскольку все процессы, происходящие в техническом мире, соответствуют естественным функциям человека.

В XX веке медицина доказала возможность конструктивного наполнения естественных и искусственных органов в организме человека, показала, что техническое устройство способно выполнять функции сердца, почек и др. Эргономика становится все более важной в современной культуре. Эргономика – наука, максимально учитывающая биологические и физиологические параметры человека при проектировании различных технических механизмов, а также при исследовании трудовых процессов для создания оптимальных условий труда.

Важно осмыслить технологию как аспект социального существования человека и раскрыть ее сущность как одно из важнейших условий существования (деятельности) и развития человеческого общества. В этом направлении работали Е. Юр, И. Бекман и представители марксистской философии. К. Маркс стремился философски осмыслить проблемы

технической деятельности. Более того, он был первым профессиональным философом, сделавшим технологию объектом истинного философского анализа. Принципы марксистской, т. е. диалектико-материалистической концепции (К. Маркс, Ф. Энгельс, А. Богданов) основаны на следующих положениях:

- Человек – активное, социально детерминированное существо. Мир общественной жизни формируется из контекста исторического времени и представляет собой последовательную смену общественно-экономических формаций. Производственные силы играют важную роль в деятельности человека, а определяющим элементом взаимоотношений между ними является техника.

- В условиях капиталистического способа производства возникают острые социальные противоречия между трудом и машинами.

- Данная техника является результатом многолетнего творчества и научных знаний. Основными формами его развития являются научно-техническая революция и научно-технический прогресс. Научно-техническая революция отражает кратковременный качественный скачок в развитии технологий. Научно-технический прогресс отражает общую тенденцию усложнения форм научно-технической деятельности человека.

- Классический марксизм недооценивал социальные возможности воздействия технологий на рукотворную цивилизацию.

Технократическая концепция. В 1930-е гг. в промышленности, осуществив рациональное управление обществом.

В свое время концепция «Технократии» была встречена с энтузиазмом. Идеи Веблена развивали А.Бёрд, А.Фриш и другие.

Технократическая концепция базируется на следующей логике:

- Промышленная революция положила начало индустриализации, и технологии стали основой развития общества.
- Промышленная система включает в себя постоянные технические и технологические инновации.
- Будут созданы условия для научно-технического развития.
- Технократия как адекватная форма управления в условиях научно-технического развития становится наиболее научно квалифицированной и идеологически универсальной частью интеллектуалов.
- Политическая система общества должна быть изменена в соответствии с идеями технократии.

REFERENCES

1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ КАК ЧАСТЬ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 97-100.
2. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. (2023). 1.6 СОВРЕМЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И НАНОТЕХНОЛОГИИ. MOON SHINE SCIENTIFIC JOURNAL, 1(1), 27–32.
3. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. (2023). 1.3 ФИЛОСОФСКАЯ СУЩНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ И КОНЦЕПЦИИ ТЕХНОСФЕРЫ. MOON SHINE SCIENTIFIC JOURNAL, 1(1), 11–15.
4. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. (2023). 1.1 ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. MOON SHINE SCIENTIFIC JOURNAL, 1(1), 3–6.
5. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ФОРМИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ЭТИКИ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 92-

96.

6. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЖИНИРИНГА. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 101-104.

7. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 105-108.

8. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ЗНАЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 87-91.

9. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ФИЛОСОФСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 74-77.

10. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. РОЛЬ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 83-86.

11. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. СОВРЕМЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И НАНОТЕХНОЛОГИИ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 57-61.

DORIVOR O'SIMLIKLARNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI

Kuriyazova Saodat Matkarimovna

Satimova Shirin Ozimboy qizi

Olimova Munira Utkirjon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185328>

ANNOTATSIYA Hozirgi kunda dorivor o'simliklarni tibbiyotdagi ahamiyati katta bo'lib, ularga qiziquvchilar kundan-kunga ortib bormoqda. Zamonaviy ilmiy tibbiyotda bir qancha yangi dori vositalari va davolash usullari mavjud, ammo ayrim hollarda foydalanilayotgan dori turlari kimyoviy mahsulotlar bo'lib, ularga turlicha ishlov beriladi. Ular o'z navbatida turli xil nojo'ya asoratlarga, ya'ni qo'shimcha kasalliklarni chaqiruvchi vosita bo'lib xizmat qiladi. Bunday vaziyatda ko'p hollarda ilmiy tabobat xodimlari ham, aholining o'zi ham dori vositalardan foydalanishdan ko'ra ko'proq tabiiy mahsulotlar, dorivor o'simliklarga e'toborni kuchaytirib bormoqdalar. Dorivor o'simliklar va ulardan olinadigan tabiiy dori vositalarni mutlaq zararsizligi va foydasi, tibbiyotda ilmiy tadqiqotlarni keskin ortishiga sabab bo'lmoqda.

АННОТАЦИЯ В настоящее время лекарственные растения имеют большое значение в медицине, и интересующихся ими людей с каждым днем становится все больше. Современная научная медицина располагает рядом новых лекарств и методов лечения, но в некоторых случаях используемые препараты представляют собой химические продукты и обрабатываются по-разному. Они, в свою очередь, служат средством, вызывающим различные побочные эффекты, то есть дополнительные заболевания. В такой ситуации во многих случаях как научные медицинские работники, так и само население уделяют больше внимания натуральным продуктам и лекарственным

растениям, чем применению лекарств. Абсолютная безвредность и полезность лекарственных растений и получаемых из них натуральных лекарств является причиной резкого увеличения научных исследований в медицине.

ABSTRACT Nowadays, medicinal plants are of great importance in medicine, and people interested in them are increasing day by day. Modern scientific medicine has a number of new drugs and treatment methods, but in some cases, the types of drugs used are chemical products, and they are processed differently. They, in turn, serve as a means of causing various side effects, that is, additional diseases. In such a situation, in many cases, both scientific medical workers and the population themselves are paying more attention to natural products and medicinal plants than to the use of drugs. The absolute harmlessness and usefulness of medicinal plants and natural medicines obtained from them is the reason for the sharp increase in scientific research in medicine.

KALIT SO'ZLAR: sabur, stimulyatorlar, ekstrakt, fungitsid, dermatoz, psoriaz, fitoterapiya, smola, efir moyi, karotinoidlar, flavonoidlar.

Dorivor o'simliklar- odam va hayvonlarni davolash, kasalliklarni oldini olish, shuningdek, atir-upa va kosmetika sanoatida ishlatiladigan o'simlik, giyohlar. O'zbekistonda 4500 dan ortiq yuksak o'simliklar bo'lib ular orasida 700 dan ortig'ini dorivor o'simliklar tashkil qiladi. Bugungi kunda dorivor o'simliklarga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda, qarigan va surunkali kasalliklarga chalingan insonlar immun tizimini faollashtirish uchun tabiiy vositalarni afzal ko'rishadi. Hozirgi davrda tibbiyotda qo'llaniladigan dori-darmonlarning qariyb 40-47% o'simlik xomashyolaridan olinadi. Dorivor o'simliklarning quritilgan tanasi, kurtagi, ildizi, tugunagi, ildizpoyasi, piyozi, guli, bargi, mevasi dori-darmon sifatida foydalaniladi.

Dorivor o'simliklarni 2 xil tasniflash mumkin:

- 1) Ta'sir qiluvchi moddalarning tarkibiga qarab alkaloidli, glikozidli, efir

moyli, vitaminli;

2) Farmakologik ko'rsatkichlariga qarab tinchlantiruvchi, og'riq qoldiruvchi, uxlatuvchi, yurak- qon tomir tizimiga ta'sir qiluvchi, markaziy nerv sistemasini qo'zg'atuvchi, qon bosimini pasaytiruvchi, dorivor o'simliklarning organizmiga ta'siri uning tarkibidagi kimyoviy birikmalarning miqdoriga bog'liq. Hozirgi vaqtda dorivor o'simliklarning turlari ko'payib, xalq tabobati shifobaxsh o'simliklar bilan boyigan. O'zbekistonda tarqalgan dorivor o'simliklardan:

ALOE- lolaguldoshlar oilasiga kiruvchi doimo yashil daraxtsimon yoki o't-o'simlik. Aloe o'simligining 2 yillik bargidan maxsus texnologiya yordamida shira olinadi. Bu quritilgan shirasi "sabur" deyiladi. Sabur tarkibida smola, efir moyi, achchiq va boshqa moddalar bo'ladi. Saburning yuqori dozasi (0,03-0,2 gr) surgi dori sifatida, kichik dozasi (0,01-0,02gr) ovqat hazmini yaxshilash va ishtaha ochish maqsadida ichiladi. Biogen stimulyatorlarga boy bargidan suyuq ekstrakt olinadi.

Bu esa o'z navbatida ko'z kasalliklarida, jumladan, konyuktivit (ko'zga mikroblar tushganda yallig'lanishi), ko'z shishasimon tanachasining xiralashuvlarida hamda me'da va o'n ikki barmoq ichak yarasi, bronxial astmada qo'llaniladi. O'pka silini davolashda ham aloe bargi shirasini asal va cho'chqa yog'I bilan aralashtirilib pishiriladi va bemorga iste'mol qilishga beriladi. Shuningdek, aloe bargi milk yallig'langanda, shishib og'riganda milkarga qo'yiladi.

ISIRIQ- tuyatovondoshlar oilasiga kiruvchi ko'p yillik o't- o'simlik. Xalq tabobatida tinchlantiruvchi, yoqimsiz hidlarni yo'qotuvchi sifatida, ilmiy tabobatda esa kuchli bakteriatsid ta'siriga ega bo'lganligi uchun foydalaniladi. Quritilgan isiriq kuydurib, biroz hidlansa bosh og'rig'I yo'qoladi, urug'ining qaynatmasi nafas qisishida davo bo'ladi. Bundan tashqari o'simlikning qaynatmasi bilan yuz yuvilganda ko'z kasalligi - katarakta (ko'z gavharining xiralashuvi)ni tuzalishiga yordam beradi. Uning dorivor preparatlari uxlatuvchi ta'sirga ega. Isiriqdan qabziyatda bo'shashtiruvchi vosita sifatida ham foydalaniladi.

KANAKUNJUT- sutlamadoshlar oilasiga kiruvchi, bir yillik o't-o'simlik. Kanakunjut moyi tibbiyotda eng yaxshi surgu dori sifatida ishlatiladi, shuningdek, ginekalogiyada hamda ko'z kasalliklari, yaralar, tananing kuygan yerini, leyshmanioz (yomon yara) va boshqa teri kasalliklarini davolashda qo'llaniladi. Tabobatda soch va terini parvarishlashda foydalaniladi, moyi surtib yurilsa soch va kipriklarning mustahkamligi ortadi.

Kanakunjut moyi past bosimda qizdirilsa, tarkibidagi ritsinol kislota parchalanib, geptaldegid etanol va undetsilen kislota hosil qiladi. Hosil bo'lgan undetsilen kislota fungitsid (parazit zamburug'larni o'ldiradigan) xossaga ega bo'ladigan teri kasalliklari dermatozlar hamda psoriasis kasalliklarini davolashda qo'llaniladi.

QIZILMIYA- ildizpoyali, ko'p yillik o't-o'simlik bo'lib uning tibbiy ahamiyati, balg'am ko'chirish, yengil surgu, siydak haydovchi va kishi organizmida tuz almashinuvini me'yorlashtirib turishdan iborat. Xalq tabobatida ildizpoyasidan tayyorlangan qaynatma ko'kyo'tal, bronxit, tomoq og'rig'iga davo sifatida ishlatiladi. Qizilmiya o'simligining balg'am ko'chiruvchi xususiyati ham bor. Bundan tashqari oshqozon-ichak kasalliklarida yallig'lanishga qarshi va og'riqni qoldirish xususiyatiga ega. Dorixonalarda qizilmiya (shirinmiya) sirop ko'rinishida sotuvga chiqariladi. Ayniqsa, yosh bolalar shamollaganda ko'proq tavsiya etiladi.

ZUBTURUM- zubturumdoshlar oilasiga mansub 1 yillik o't-o'simlik. O'zbekistonda 6 turi uchraydi. Ulardan 4 turi dorivor o'simlik sifatida foydalaniladi. Bargi va urug'I tarkibida C va K vitamin, karotin, oshlovchi va boshqa moddalar mavjud. Tibbiyotda bargi va quritilgan yerustki qismi ishlatiladi. Barglarining tindirmasi balg'am ko'chiruvchi vosita sifatida bronxidlarda, tuberkulozda, astmada qo'llaniladi. Zubturumning yangi shirasi me'da-ichak kasalliklari gastrit, enterit, enterokolitlarda, urug'ining shilimshiq eritmasi esa kuchsiz surgu sifatida ishlatiladi.

Zubturumda fitonsidlarning ko'pligi uni antimikrob xususiyatini ta'minlaydi.

O'simlik shirasi yaralarni tez bitishida, turli urilishlarda, yiringli yaralarda foydalaniladi.

SEBARGA- o'tloq se bargasi dukkakdoshlar oilasiga kiruvchi ko'p yillik o't-o'simlik. Xalq tabobatida se barganing yer ustki qismiva guli ishlatiladi. O'tloq se bargasining yer ustki qismi tarkibida 262mg % gacha C va B guruhdagi vitaminlar, 50mg % gacha karotinoidlar, 2,7 % flavonoidlar (trifolin, izotrifolin, kempferol va boshqa)salitsilat va boshqa organik kislotalar bor. Se barga tabobatda qadimdan turli kasalliklarni davolashda qo'llanib kelinadi. Abu Ali ibn Sino ham quritilmagan yer ustki qismi shirasi bilan yaralarni davolagan. Yer ustki qismidan tayyorlangan qaynatmasini siydik yo'llari kasalligida siydik haydovchi dori sifatida ishlatgan. O'tloq se bargasi guli va yerustki qismidan tayyorlangan qaynatma yoki damlamasi xalq tabobatida astma, ko'kyo'tal, ko'krak qisishi, kamqonlik, gipertoniya, bezgak, me'da yarasi, kuygan yerlarni, xavfli shishlarni va shamollash kasalliklarini davolash uchun hamda balg'am ko'chiruvchi, siydik haydovchi va antiseptik vosita sifatida qo'llaniladi. Se barganing yer ustki qismidan trizoflan preparat (flavonoidlar yig'indisi) olingan va qonda xolesterin ko'paygan hollarda, ateroskleroz kasalligini davolash va oldini olishda ishlatiladi.

XULOSA: Dunyo miqyosida farmasevtika korxonalarida ishlab chiqarilayotgan dori vositalarining 50% I dorivor o'simliklar xomashyosidan tayyorlanmoqda. Ularning kam zararliligi, surunkali kasalliklarni davolashda uzoq muddat iste'mol qilish imkoniyatini beradi. Uzoq vaqt davomida olib boriladigan ilmiy va amaliy izlanishlar natijasida to'plangan adabiyotlar va ma'lumotlar asosida, "fitoterapiya"- ya'ni o'simliklar xom-ashyosini kimyoviy ishlov berilmagan holda, bemorlarni davolash maqsadga muvofiqligi ko'rsatilgan. Bundan tashqari, dorivor o'simliklarni, bir bemor uchun osonroq topilishi, arzonligi, tabiatimizda mavjudligi muhim ahamiyat kasb etadi. Garchan kasalliklarni davolashda dorivor o'simliklardan foydalanish ko'proq vaqt talab qilsada, mutloq zararsiz, nojo'ya

ta'sirlar ko'rsatmasligi hamda boshqa kassaliklarni keltirib chiqarmasligi muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. X.X.Xolmatov. "Dorivor o'simliklar" Toshkent 2016.
2. A.Y.Ibragimov. "Dorivor va ziravor o'simliklar" Toshkent 2018.
3. O'.Axmedov. A.Ergashev. A.Abzalov. "Dorivor o'simliklar va ularni o'stirish texnologiyasi" Toshkent 2008.
4. O'.Pratov. Biologiya Darslik Toshkent 2022.
5. O.mavlonov. Biologiya Darslik "O'qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent 2019.
6. M. Nabiyev. Ibragimov.A.Y "Shifobaxsh giyohlar" Toshkent 1986.
7. M.Jo'rayeva "Dorivor o'simliklar atlas" Toshkent 2022.
8. Hojimatov.Q M. Olloyorov (O'zbekistonning shifobaxsh o'simliklari va ularni muhofaza qilish" Toshkent 1998.
9. F.Joliyev. "Dorivor o'simliklarning tabiatda va inson hayotidagi ro'li" Toshkent 2008.
10. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent 2007.